

智能水凝胶在糖尿病创面护理中的应用：微环境响应策略与康复转化挑战

李承儒、胡鹏飞、鲜明江

甘肃医学院

【摘要】

糖尿病性创面（DWs）由于其愈合停滞及再生受限的病理特征，临床干预难度大，是目前慢性创面管理的重难点，造成了医疗资源的消耗。尽管目前的临床干预高度依赖清创、减压和传统伤口敷料，但受限于单一的物理屏障功能，其治疗效果往往难以达到预期。此外，DWs的发病机制交织了周围神经病变、周围动脉疾病及足部感染等多重病理因素，进一步增加了创面管理的难度。近年来，水凝胶凭借其生物通用性、可调控的理化属性以及良好的亲水性，在DWs管理的生物医学领域展现出巨大潜力。通过负载特定的治疗物质，水凝胶能够针对DWs独特的生理微环境实现药物的按需释放，并针对伤口愈合的不同阶段优化微环境。本文通过剖析糖尿病创面（尤其糖尿病足溃疡）的病理特征与临床局限，系统评价智能水凝胶诊疗一体化的策略设计，旨在为开发具备临床转化潜力的敷料系统提供参考，及下一代结合AI数据驱动等具备临床稳定性的智慧护理敷料提供理论框架与实践指南。

【关键词】 智能水凝胶；糖尿病伤口愈合；微环境重塑；诊疗一体化；临床转化；免疫调节；生物界面工程

1 引言

1.1 糖尿病创面的临床护理现状与诊疗困境

在糖尿病系统性代谢紊乱的影响下，正常的伤口愈合发生级联反应失调^[1]。高糖环境诱导的活性氧（ROS）爆发与晚期糖基化终末产物（AGEs）累积，导致创面免疫微环境长期处于促炎状态并伴随局部缺血^[2,3]。这种微环境紊乱反映了机体代谢功能的损伤，而非单纯的局部皮肤受损^[4]；临床数据显示，糖尿病足溃疡（DFU）患者在大截肢后的五年死亡率介于50%-70%之间，远高于多种恶性肿瘤^[5-7]。

目前的临床标准护理（SOC）仍高度依赖定期清创与血管评估等的医疗干预^[8,9]。在 COVID-19 大流行期间，由于期间随访与清创频次的下降，部分患者因管理延迟而出现感染加重的症状；由于医疗资源受限导致的专业诊疗的缺失，致使神经缺血性溃疡迅速恶化，导致了截肢率的升高^[10]。

这一现象表明，传统管理模式在应对公共卫生突发事件时的不足，提示临床护理体系亟需向居家自适应护理模式进行转型^[11]。尽管目前已有多种临床管理手段（详见表 1），但传统单一疗法在处理复杂病理微环境时，仍面临耐药性风险与患者依从性较低等一系列的有待改进之处^[12-14]。

为解决上述临床困境，一种思路是把“监测-触发释药-抑菌与促血管化”整合到智能生物材料体系中，以减少频繁的外部干预^[15]。此类材料旨在通过免疫调节与代谢干预，从而改善免疫微环境失调导致伤口愈合抑制的状态，并实现患者的自主管理，进一步在医疗资源受限的条件下实现对伤口愈合过程的调控^[16]。

1.2 代谢紊乱与炎症持续中的糖尿病创面愈合障碍病理机制

与急性伤口的修复过程不同，DFU 的微环境表现为慢性炎症状态^[56]。该病理状态源于表观遗传修饰、免疫代谢失调及物理微环境异常之间的交互^[57, 58]。而其病理特征则表现为愈合周期的停滞（如炎症期向增殖期转换受阻）^[59]，并伴随创面局部细胞组分异质化与力学环境的失衡^[60]。

这一病理机制首先源于染色质水平表观遗传改变^[61-63]。高血糖诱导的“代谢记忆”通过特定组蛋白甲基化修饰，使促炎基因维持在开放的转录状态，导致巨噬细胞在血糖正常化后仍对修复信号产生耐受作用^[64]。此类核内转录异常与胞质内的代谢重编程存在关联：三羧酸循环（TCA cycle）的功能障碍导致琥珀酸等中间代谢产物异常积累^[65-67]。尽管此类产物在生化层面能稳定缺氧诱导因子-1 α （HIF-1 α ），但因蛋白质琥珀酰化等信号转导路径发生的改变，其更易于诱导糖酵解炎症程序而非促进血管新生，使免疫微环境处于 M1 型的促炎状态^[68]。研究表明，通过对 DFU 病症多组学及单细胞转录组（scRNA-seq）数据的综合分析揭示，难愈合创面微环境中存在 M1 型巨噬细胞的富集以及 IL-17 和 MAPK 等炎症信号通路的失调。此外，成纤维细胞表现出活化异常与细胞间通讯的动态改变，这种改变伴随着胶原合成受损及氧化应激水平升高，导致持续的慢性炎症，从而阻碍了组织向增殖修复期转变^[69]。

进一步地，细胞层面的功能紊乱在组织水平被进一步增强^[70]。高糖代谢副产物会修饰转录共激活因子，进而干扰信号的传递。这不仅削弱了 HIF-1 通路的激活，还下调了下游靶基因的表达。最终，缺氧信号无法有效转化为血管生成信号，导致组织彻底丧失了血管新生的能力^[71]。

同时，由 AGEs 介导的细胞外基质（ECM）硬化，通过机械传导通路激活核内转录共激活因子，在碱性 pH 微环境下协同作用，形成“基质硬化-持续炎症”的正反馈调节过程^[72-74]。这种涉及基因表达、代谢途径及物理特性的相互作用，进一步抑制血管的新生与再生。这表明单一靶点的干预策略难以产生预期疗效，临床更需要按愈合阶段来调控关键指标，如先抑菌降炎，再促进血管化与基质的重建^[75-77]。

1.3 动态响应型水凝胶在创面床准备中的设计优势

虽然湿性愈合理论是现代伤口护理的基础，但传统标准护理所依赖的静态物理屏障在应对 DFU 这种高度异质且动态演变的病理特征时却存在局限性^[78, 79]。这种局限性导致治疗药物的释放节奏或支架的物理支撑性能与组织修复各阶段的生理需求不匹配^[80]。早期刺激响应材料主要采用线性的交互逻辑，无法满足不同愈合阶段对材料物理属性的差异需求，具体而言，炎症期通常需要低模量基质配合免疫调节干预，以改善巨噬细胞极化状态^[81, 82]，而增殖期则需要具备一定机械强度的刚性基质，通过激活如 YAP 等机械传导通路，提供驱动肌成纤维细胞活化与基质沉积等组织优化过程中的关键力学信号^[83]。

传统的单一刺激响应材料因缺乏随病程演变的动态适应能力，常导致免疫调节窗口期错配或诱发纤维化包膜，这会带来两个转化困境：疗效在不同创面阶段不稳定，以及长期使用可能增加纤维化风险^[84]。为解决这一问题，新型生物材料的设计正转向动态调控策略^[85-87]。通过分子降解动力学与粘弹性演变，该类智能系统能够模拟 ECM 在组织修复不同阶段的完善过程^[88]。这种设计使得材料能够根据生理需求，实现模量的自适应调整与生物活性分子的级联释放^[89]，从而在微观层面同步免疫与代谢过程，实现对治疗全流程的干预^[90]。

在传统的创面护理中，护理人员依赖经验进行换药与清创，处于被动干预状态。然而，面对 DFU 的病理状态，未来的护理实践将向精准护理与诊疗一体化转型。为了在临床和居家环境中安全、有效地应用新型智能水凝胶，护理人员及研究者必须深入理解这些材料的微环境响应机制。

基于这一从护理学与材料科学交叉的临床需求，本综述旨在整合材料化学、免疫生物学与转化医学，构建 DFU 诊疗中的系统框架，为临床护理与创面康复提供参考路径（图 1）。文章首先阐述了智能水凝胶如何跨越物理屏障，利用力学-化学转导机制干预 DFU 的免疫功能障碍与血管生成解偶联；紧接着探讨了可视化监测与柔性电子技术等工程前沿，论证了其如何赋予材料传感功能，以数据实时监测伤口状态并减轻评估误差。最后，本文剖析了上述实验室原型在向产品落地时所面临的安全性、规模化制造及监管法规等壁垒，并提出了数据驱动的理性逆向设计路径，为推动智能材料研发向预测性科学的转变，以及最终实现智慧居家护理模式的革新提供理论支撑。

表 1 糖尿病足溃疡（DFU）临床管理策略的演进：从标准护理到智能响应系统的比较分析

策略类别	具体材料体系与关键成分	核心分子/细胞作用机制	靶向病理特征	临床获益与证据等级	局限性/缺陷	参考文献	
1	清创与创面床准备（标准护理 SOC）	锐性清创（刀/刮匙）、超声/水刀清创；必要时手术清创	去除坏死组织与生物膜、降低蛋白酶负荷；重置炎症阶段并促进肉芽形成	坏死/高渗出；生物膜；蛋白酶（MMP）过高	IWGDF 对“锐性清创”明确推荐作为标准护理组成	需专业操作；疼痛/出血风险；对缺血型溃疡需谨慎（先评估血供）	[17-19]
2	感染控制（系统抗生素±手术）	取材培养+药敏指导 抗生素；脓腔引流/切开；骨髓炎清除（必要时）	杀灭致病菌；降低细菌负荷与炎症；手术去除感染病灶改善抗生素可达性	DFI（软组织感染/骨髓炎）；全身炎症	IWGDF/IDSA 感染指南提供诊断、分级与用药框架（强推荐多项）	耐药性上升、生物膜耐受导致“反复迁延”；长期用药毒性/依从性问题	[20-24]
3	传统湿性愈合敷料（支持疗法）	纱布、泡沫、透明膜、水胶体/水凝胶、藻酸盐等（按渗出选择）	维持湿性环境、吸收渗出、隔离污染、减轻疼痛	渗出管理；屏障保护	属标准护理组成；但对“加速愈合”的优势总体证据有限（多为支持性）	频繁换药→依从性与成本压力；对免疫/代谢抑制微环境调控不足	[25,26]
4	局部抗菌/抗生物膜敷料（常用但证据复杂）	银/碘/PHMB 等抗菌载药敷料；局部抗菌/消毒剂	释放抗菌成分抑菌；部分可干预生物膜	细菌负荷↑/疑似生物膜	IWGDF 对“仅为促愈合目的”不推荐多种局部抗菌/消毒剂策略（强/中等证据）	可能细胞毒性；难深入生物膜；滥用背景下耐药风险与效果不确定	[27,28]
5	生长因子/生物活性药物	rhPDGF-BB（becaplermin 凝胶）、（特定区域获批） rhEGF 等	促进成纤维细胞/角质细胞增殖迁移，促进血管生成；补偿生长因子缺失	细胞增殖不足；血管生成受损	Becaplermin 已获适应证：作为标准护理的“辅助”而非替代；早期 RCT 显示愈合率改善	需“足够血供”前提；成本与换药依从性；不良反应与风险警示历史（药品说明书载有明确的风险警示）	[29-32]
6	蛋白酶调控/ECM 保护型敷料（被动覆盖到主动干预微环境）	含硫酸蔗糖八硫酸酯（sucrose octasulfate, TLC-NOSF）敷料	抑制过度蛋白酶活性、保护 ECM 与生长因子；改善肉芽与上皮化	神经缺血型 DFU 常见的高蛋白酶/ECM 降解	Explorer 试验为代表的 RCT 证据；IWGDF 建议用于“标准护理失败后的辅助治疗”：	适用人群相对特定（多为神经缺血型）；仍需血供/感染控制等。	[33-37]

策略类别	具体材料体系与关键成分	核心分子/细胞作用机制	靶向病理特征	临床获益与证据等级	局限性/缺陷	参考文献	
7	细胞/组织替代物（皮肤等价物）	Apligraf（活体双层皮肤等价物）、Dermagraft（成纤维细胞支架）等	提供细胞外基质+活细胞分泌因子；促进再上皮化与肉芽成熟	细胞衰老/ECM不足；修复信号缺陷	经典 RCT 显示较对照提高一定时间窗内的闭合率/缩短时间	成本与供应链；操作规范/适应证要求严格；对感染/缺血需先处理	[38-40]
8	胎盘来源制品/羊膜等（CTP 扩展）	脱细胞羊膜/绒毛膜等	ECM 与生物活性因子支持；抗炎/促上皮化	炎症-再生失衡	IWGDF：作为标准护理失败后的辅助选择： Conditional/Low	产品异质性大；费用与可及性；证据质量参差	[41-43]
9	自体血小板浓缩物（PRP/白细胞-血小板-纤维蛋白贴片）	PRP 注射/凝胶；自体白细胞-血小板-纤维蛋白贴片（L-PRF 等）	高浓度生长因子与纤维蛋白网络支架；一定免疫调控作用	肉芽不足；慢性炎症	IWGDF 对“自体白细胞-血小板-纤维蛋白贴片”： Conditional/Moderate；近期 RCT 汇总型 meta 分析多提示愈合率提高	制备差异导致疗效波动；需反复采血与操作→依从性/资源门槛	[44-49]
10	干细胞/细胞治疗（再生医学）	MSC/ADSC/EPC、骨髓单个核细胞等（局部注射/灌注）	旁分泌促血管生成、免疫调节、抗炎与促胶原沉积	缺血、免疫失衡、再生不足	多系统综述提示潜力，但方案不标准；IWGDF 对“其他细胞治疗促愈合”总体持谨慎/不推荐倾向（Conditional/Low）	标准化与可重复性不足；监管与成本；安全性与长期结局证据不足	[50-53]
11	智能生物材料/闭环智能敷料（感知-决策-执行）	刺激响应水凝胶（pH/葡萄糖/ROS/温度触发）；微针阵列+储药仓；集成传感器（pH/温度/阻抗等）+无线/算法；可与手机端联动	感知：实时读取微环境指标（pH、葡萄糖、炎症/感染信号等）→决策：阈值/算法判定→执行：按需释放抗菌剂/胰岛素/氧等；并通过免疫调控（如诱导巨噬细胞 M2 极化）缓解免疫与代谢抑制	病理微环境复杂（感染+低氧+ROS+高糖+免疫抑制）	处于早期转化阶段：已有自适应电子敷料实现创面实时监测并自适应给药的代表性研究；总体仍以临床/早期转化证据为主	规模化制造与稳定性；人体真实场景验证不足；成本与数据管理（隐私/合规）；临床路径与支付体系仍在建立	[54,55]

Data-Driven Dynamic Hydrogel Strategy for DFU Microenvironment Remodeling & Theranostics

图1 数据驱动的动态水凝胶策略在DFU微环境重塑与诊疗一体化中的应用 (A) DFU病理微环境: 高糖及代谢异常导致M1型巨噬细胞聚集(持续炎症), 且基质硬化抑制血管生成。(B) 动态“力学-化学”调控: 阶段I(软基质)释放免疫调节剂驱动M2极化以缓解炎症; 阶段II(硬基质)结合生长因子激活YAP通路, 促进增殖与血管重塑。(C) 诊疗一体化与逆向设计: 集成柔性传感器进行实时监测, 并结合AI与大数据分析, 实现水凝胶材料的逆向设计。

2 针对创面微环境的生化护理干预策略

DFU创面的病理本质上是一系列生化信号的失控波动, 传统的物理阻隔型敷料因缺乏对动态环境的感知, 难以应对“高糖-缺氧-炎症”交织的复杂特征。因此, 生物材料的研究重点正从惰性基质转向交互式介质, 其设计重点在于能识别pH、ROS及葡萄糖浓度等病理指标的响应性, 从而根据创面生理状态实现药物的可控释放。

然而, 现有研究多采用源自肿瘤医学的单一刺激响应模式, 往往忽略了慢性创面中多种生化指标动态交织的复杂性。本节将分析现有设计的局限性, 重点探讨如何通过分子逻辑门的设计解码复杂的生化微环境, 从而打破由代谢紊乱引发的伤口愈合停滞。

2.1 针对感染与坏死组织的酸碱环境(pH值)调节策略

pH响应机制是智能材料设计的核心基础之一^[91]。然而, 现有的设计多基于肿瘤微环境的“酸性假设”, 其仅仅将病理状态简化为单一的酸性环境, 若将此类设计直接应用于DFU的治疗, 会因忽略了创面微环境的复杂性, 材料则往往表现出一定的单一性^[92]。

临床监测数据显示，与急性创面的弱酸性环境（ $\text{pH}\approx 5.5$ ）不同，慢性 DFU 因细菌定植及基质金属蛋白酶上调后导致坏死的组织蛋白水解，其创面常处于碱性环境，约 76.4% 的患者基线 pH 值表现为碱性波动^[94]。面对 DFU 持续的碱性微环境，传统酸触发材料常出现响应延迟。由于无法动态适应复杂的病理波动，这些材料的结构往往处于稳定状态，内部药物难以按需释放。最终，它们在临床应用中往往仅能发挥物理屏障的功能^[93, 95]。

为应对 DFU 创面酸碱环境波动与氧化应激的挑战，Wang 等人（2024）构建了一种名为 OHA-PP@Z-CA@EGF 的 pH/ROS 双响应纳米复合水凝胶。该系统基于苯硼酸酯键与 Schiff 碱键的动态共价特性，不仅具备优异的自修复能力与组织粘附性，更以详实的数据证实了其卓越的治疗效能：在抗氧化方面，该水凝胶对细胞毒性最强的羟基自由基（ $\cdot\text{OH}$ ）清除率高达 $88.86\pm 3.97\%$ ，并使体内氧化应激标志物丙二醛（MDA）的水平降低了 62.89%；在促细胞迁移方面，该材料将 RAW 264.7 与 HUVECs 共培养模型的划痕愈合率从模型组的 $18.73\pm 3.48\%$ 提升至 $90.92\pm 3.96\%$ ，并将垂直迁移的细胞数量从 14.60 ± 3.21 个提升至 162.20 ± 5.41 个。此外，该水凝胶还通过 pH 响应性的颜色变化（从玫瑰红到黄色），实现了对创面愈合全过程的实时可视化监测^[96]。

为了在复杂的 DFU 微环境中实现精准递送，Xia 等人（2026）构建了一种具有强组织粘附力（42.83 kPa）的 QBK-2/EVs 复合水凝胶。该体系利用苯硼酸改性聚乙烯醇（PBA-PVA）与季铵化壳聚糖（QCS）形成的动态共价键，展现出高度的化学灵敏度：在模拟 DFU 的酸性氧化条件（ $\text{pH} 6.5 + 100 \text{ mM H}_2\text{O}_2$ ）下，药物释放曲线显示，5 天内三七细胞外囊泡（PNEVs）的累积释放率高达 68.2%，而在生理中性环境下（ $\text{pH} 7.4$ ）释放受阻。这种基于化学键断裂的触发机制，为解决 DFU 长期存在的药物“过早释放”或“无效累积”提供了量化解决方案^[97]。

由于 DFU 创面愈合是一个涉及炎症失调、血管障碍与组织重塑等多阶段交织的复杂动态过程，传统制剂往往难以满足其多维度的治疗需求^[98]。因此，新一代智能材料的设计正从简单的线性响应转向具备实时感知、多通路协同与按需释放的控制模式^[99, 100]。通过动态调节巨噬细胞表型、促进血管新生等协同策略，实现对治疗的干预。

鉴于此，构建一个具有逻辑“OR”门功能的理想载体显得尤为重要^[118]。这种载体通过建立“U 型”稳定性曲线，使材料在生理中性（ $\text{pH}\approx 7.0-7.4$ ）区间保持高度的结构完整性，而在偏离正常的酸性或碱性的病理条件下能够触发药物的释放（图 2）。例如，Haidari 等人（2021）利用自由基聚合法开发了一款集成“酸性阻滞-碱性触发”逻辑门控的 mAA/AAm 智能水凝胶。该系统通过精确调控聚合物网络中羧基的质子化状态，实现对病理信号的定量响应：

酸性逻辑关（OFF），在模拟健康皮肤的 $\text{pH} 4.0$ 环境中，水凝胶处于坍塌态，孔径限制在 $0.607 \mu\text{m}$ 左右，24 小时内银纳米颗粒（AgNPs）释放量仅为 $37 \mu\text{g}$ ，有效规避了银离子对正常组织细胞（如 HFFs）的毒性。

碱性逻辑开（ON）：一旦感知到创面因细菌定植转向碱性环境（pH 7.4–10.0），羧基去质子化产生的静电排斥会使水凝胶溶胀，表面积由 2 cm²扩张至 7–8 cm²。

释放效能：实验结果显示，在 pH 10.0 环境下，该系统 24 小时累积释放量可达 98 μg，释放速率较酸性环境提升近 2.6 倍，实现对核心粒径 6.2 nm 的 AgNPs 按需释放^[101]。

这种由病理 pH 偏移驱动的“U 型”响应特征，使其在体外实验中对金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌均表现出高效抑菌作用，抑菌圈直径分别达到 5mm 和 6.5mm，为慢性创面的程序化管理提供了具有临床转化价值的实验依据。

相应地，Behjat 等人（2025）设计的 PVA/ZIF-8@TA 纳米复合水凝胶利用 ZIF-8 纳米颗粒与硼砂在酸性和碱性条件下的动态受控降解特性，构建了双向响应释放系统。实验表征显示，该材料在机械强度与自愈合效率方面均表现出良好的理化稳定性，其拉伸强度可达 109 至 353kPa，自愈合效率高达 85.27%。生物学评价证实，该系统在 0.5g/mL 浓度下对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率均达到了 100%，并能实现锌和硫离子长达 15 天的平稳、持续递送，为应对 DFU 创面复杂的 pH 震荡环境提供了可靠的治疗平台^[102]。这种集成环境的递送体系精准的匹配了 DFU 病理特征，为感染管控与组织再生提供了具临床转化潜力的方案。

然而，要将这种“逻辑门”概念转化为材料设计，科研人员在分子层面仍有挑战：即如何让敷料做到既能对发炎信号极度敏感，又能在正常环境下保持结构不崩解^[103]。

若化学键过于敏感，材料在生理中性环境下易发生非特异性泄漏；若过于稳定，则难以在病理微环境中及时响应。针对这一难题，研究者开始转向对动态共价键进行精细的化学修饰，试图在分子尺度上平衡响应的灵敏度与结构的稳定性^[104]。Park 等人（2024）利用鱼明胶（FG）与氧化透明质酸（OHy）的席夫碱反应构建了动态水凝胶。该设计首先直面了鱼源性材料的劣势：FG 的脯氨酸（144.3 residues/1000）与羟脯氨酸（78.8 residues/1000）含量均低于猪皮明胶，导致其力学稳定性不足。为解决此不足，研究者确立了 8:2（FOHI）的最佳配比，使其溶胀率在 12 小时内达到 1800% 的峰值，远高于 6:4 配比组（FOHII）因降解导致的约 1400% 平台期。在抗炎与抗氧化性能上，该材料提供了量化支撑：在 LPS 刺激的 RAW 264.7 细胞模型中，FOHI 将促炎因子 NO 的水平从 16.86 μM 锐减至 4.27 μM，降幅达 74.7%，并协同抑制了 PGE₂、IL-1β 和 TNF-α 的表达。同时，该水凝胶表现出超过 80% 的 ABTS 自由基清除率，有效扭转了创面的高氧化应激状态。进一步地，在糖尿病小鼠体内的对比实验显示：治疗 14 天后，FOHI 组的胶原沉积率达到 75.64%，不仅远超空白对照组（约 40%），亦优于商用敷料 Epiderm（约 65%）。此外，FOHI 诱导的 CD31 血管生成表达量约为对照组的 7 倍，且成功驱动巨噬细胞向 M2 型转化（CD206 表达水平约为对照组的 14 倍）。

然而，该研究也存在配比的缺陷：当 OHy 含量提升至 6:4 时，由于未参与反应的残留醛基具有高化学活性，导致细胞毒性，这使得该体系在实际应用中存在狭窄的配比窗口，对临床制备的精确度提出了更高要求^[104]。

综合前文 Haidari 的“U 型”门控与 Park 的配比困境，不难发现当前智能材料研发面临着一个矛盾：DFU 复杂的病理特征（酸碱环境）要求材料须打破单纯的酸性假设，具备响应灵敏度；但若仅凭经验法盲目提高动态键的化学活性，又极易破坏材料在生理环境下的结构稳定性，引发类似上述残留基团带来的非特异性毒性。这意味着，未来此类 pH 响应材料的临床转化，必须在“响应灵敏度”与“生理稳定性”之间，寻找到精准的化学配比窗口。

为了精准锁定这一配比窗口，研究策略正转向将材料降解归因于微观的键合特性，利用物理化学原理实现对动态键断裂过程的定量预测。例如，FitzSimons 等人（2022）在其关于动态共价水凝胶的研究中，建立了化学键的断裂与重组速率与材料稳定性之间的定量关系。他们测定了不同 pH 环境下的键交换速率常数与平衡常数，发现随着 pH 值的升高，正向与逆向速率常数均大幅度增加，而平衡常数则随之降低。实验数据显示，这种微观动力学的改变直接决定了材料的最终状态：处于较高 pH 值（即动力学更活跃）环境下的水凝胶表现出更快的应力松弛与降低的刚度，并伴随增加的质量损失。更重要的是，这种动力学控制直接转化为了药物递送性能——实验证实，较高的 pH 环境加速了封装的模型蛋白（牛血清白蛋白，BSA）的释放速率。这一研究结果表明，通过解析动态键的动力学常数与分子释放曲线之间的内在联系，研究者能够理性地调控材料在生理相关窗口期内的结构-性能关系，从而实现可控的治疗制剂递送^[105]。为了量化验证上述动态化学设计在复杂病理环境下的实际调控能力，如表 2 所示，当前研究已实现了从单一酸响应向“U 型”双向响应的突破，有效解决了 DFU 碱性波动下的响应迟滞难题。

表 2 基于动态化学键构建的 pH 响应型水凝胶门控特性与抗菌愈合效能分析

载体系统/门控设计	整合抗菌剂	触发条件 (pH)	结构/释放响应	抗菌/愈合关键结果	参考文献
DPA 双动态网络凝胶 基质：氧化葡聚糖+PEI 改性明胶+PAA 门控： 席夫碱键+Al ³⁺ -羧基 配位	大黄素 (Emodin)+P EI-Gel 的固 有抗菌性	pH3.0(对 比 7.4 和 9.0)	累积释放率 (168h)：pH3.0 时 为 97.7±1.9%； pH9.0 时仅为 33.3±0.8%	MIC90(mg/mL)：大肠 杆菌 25,表皮葡萄球菌 20,腐生葡萄球菌 6 伸 长率：920.9±1.2%	[119]
CMCS-FPBA-CA 凝胶 基质：羧甲基壳聚糖 +2-FPBA 门控：席夫碱 +硼酸酯双动态键	咖啡酸 (CA)+CMCS 固有抗菌作 用	pH5.5(模 拟伤口酸 性微环境)	累积释放率(24 h)：pH5.5 时为 81.20%；pH7.4 条 件下释放率 <5%	体外抗菌率：金葡萄菌 95.4%,大肠杆菌 98.12%愈合率：14 天达 96.51%	[120]
OCPH 纳米复合凝胶 基质：氧化海藻酸钠 +CMCS 门控：动态席	载银纳米粒 (HPA@CS)+ 生长因子	pH5.5(响 应感染代 谢)	总蛋白释放率 (8h)： pH5.5(53.05%)高	杀菌率：第 3 天 MRSA 清除率达 99.99%(体 内) 愈合率：第 9 天伤	[121]

载体系统/门控设计	整合抗菌剂	触发条件 (pH)	结构/释放响应	抗菌/愈合关键结果	参考文献
夫碱键	(PRP)		于 pH7.4(42.44%)	口闭合率 79.12±10.67%	
AHA-CMCS 响应凝胶 基质: 醛基透明质酸 +CMCS 门控: 席夫碱 动态交联	植物精油混 合组分(丁香 酚+牛至油)	pH5.5(响 应生物膜 酸性)	丁香酚释放率 (24h): pH5.5 为 82.1%; pH7.2 为 37.6%质量降解: 酸性下是中性的 4 倍	生物膜清除: 比对照组 具有额外 5 倍的移除效 率炎症因子: 降低 IL-6 和 TNF- α	[122]
载药型 GelMA/HA-CHO 基 质: GelMA+HA-CHO 门控: 光交联+席夫碱 键	庆大霉素 (GS)+溶菌 酶 (LZM)	pH5.0(模 拟感染酸 性环境)	GS 释放率(6h): pH5.0 时约为 78%; pH7.4 时约 为 59%	细菌存活率(10^6 浓度): 金葡菌 1.1%,大肠杆菌 8.5%(协同抗菌效应)	[123]
OSG/CS 粘附型凝胶基 质: 氧化琥珀聚糖+壳 聚糖门控: 醛-胺席夫 碱反应	5-氟尿嘧啶 (5-FU)+CS 固有抗菌性	pH2.0(强 酸响应触 发)	释放响应(72h): pH2.0 时释放率 达到 90%; pH7.4 时释放率为 60%	粘附力: 实测粘附强度 达 2763Pa 抗菌率: 对 细菌抑制率达 90%	[124]

图2 智能水凝胶的“U型”pH响应与病理微环境适配机制 水凝胶通过微观网络变化实现对创面pH的逻辑响应:在酸性感染环境(pH 5.5)下,席夫碱水解导致网络降解并快速释药;在生理中性环境(pH 7.4)下,网络维持紧密完整以限制药物泄漏;在DFU典型的碱性慢性创面环境(pH 8.5+)下,COO⁻基团的静电排斥引发网络溶胀,促进药物扩散。底部曲线阐释了其在病理pH偏移下被激活的U型定量释放特征。

2.2 葡萄糖响应系统的优化：改善组织缺氧与代谢干扰

葡萄糖响应型智能材料的设计初衷是将高血糖这一病理信号转化为治疗驱动力，其核心在于平衡生物特异性识别与复杂的创面微环境之间的兼容性^[106]。然而，DWs 独特的“高糖-缺氧-炎症”恶性循环对传统单一响应机制提出了新要求，促使该领域向“自供氧级联系统”与“精密分子工程”两个方向转移。

2.2.1 基于酶促反应的氧平衡调控与缺氧改善

早期的设计主要利用葡萄糖氧化酶（GOx）的高底物特异性，将化学能转化为机械能。例如，Tao 等人（2021）构建的丝素蛋白水凝胶在 GOx 催化下，于 400 mg/dL 高糖溶液中实现了高达 $345\% \pm 16\%$ 的溶胀率，高于无糖环境下的 $98\% \pm 15\%$ ^[107]。然而，在 DFU 的病理背景下，单纯依赖 GOx 则面临严重的动力学困境^[108]。Chen 等人（2023）的分子机制研究揭示，高糖环境通过上调 p53 和 TIGAR 的表达，导致脯氨酰羟化酶（PHDs）水平升高，从而破坏了 HIF-1 α 的稳定性^[109]。这种病理机制导致 DFU 组织丧失了缺氧代偿能力，而 GOx 在催化每摩尔葡萄糖时需消耗等摩尔氧气，这无疑加剧了局部缺氧，引发“高糖-低 HIF 血管抑制”的恶性循环^[110]。

为解决氧限制，构建“葡萄糖-ROS-氧气”的级联反应成为关键策略^[112]。例如，Li Z.等（2022）通过构建 GCNE 级联纳米酶体系破解了 GOx 引发的“氧气悖论”。该系统利用空间邻近效应建立氧循环动力学，使溶解氧（DO）在 30 秒内从 5 mg/L 飙升至 35mg/L；在模拟高糖与氧化应激环境下，DO 于 4 分钟内达到 10.6 mg/L 并稳定在 9.9 mg/L，有效匹配并抵消了耗氧速率，改善了血管新生环境。为规避葡萄糖酸导致 pH 值在 10 小时内由 7.0 降至 3.2 的酸性毒性，引入壳聚糖将 pH 稳定在 6.7，并利用电荷激活氨基强化抗菌，使 S.A 存活率降至 5.25%。活体实验证实，该闭环机制使感染大鼠第 14 天的创面闭合率达到 92.68%，优于 S.A 感染组（69.09%）及对照组（73.94%）。该研究通过严密的定量动力学设计，完成了从分子层面解决“氧气悖论”到宏观层面加速复杂创面愈合的完整论证。这种通过严密设计构建的级联体系，其学术贡献不仅在于局部抑菌率的提升，更在于破解了传统单酶系统的相悖。早期单纯依赖 GOx 的设计在消耗葡萄糖的同时，等摩尔地消耗了创面本就稀缺的氧气，加剧了 HIF-1 α 通路的紊乱与血管生成抑制。级联纳米酶体系通过原位氧气循环，将代谢副产物 H₂O₂ 重新转化为溶解氧，实质上完成了从消耗型降糖向重构氧平衡的转变。这种对局部微环境代谢通路的纠偏，是打破 DFU 难愈合的关键所在。

随后, Zhao 等人 (2026) 在此基础上进一步开发了普鲁士蓝纳米酶级联微针系统 (PPLG@MN), 该系统不仅通过催化循环解除了酶促反应的氧限制, 更实现了免疫微环境的完善: 实验数据显示, 通过改善氧合环境并协同 NO 释放, 该系统将抗炎型 M2 巨噬细胞的比例提升了约 30 倍, 并清除了超过 99.9% 的细菌生物膜^[113]。这种基于级联动力学的微环境调控, 最终使创面愈合速度提升了 25.6%, 证实了恢复氧平衡对于纠正代谢功能紊乱的作用 (图 3)。

图 3 智能级联纳米酶系统逆转创面缺氧与炎症微环境 针对高糖、缺氧与 ROS 蓄积的病理状态(左), 系统通过 GCNC 纳米球 (GOx/CAT 级联产氧) 与 PPLG@MN 微针 (穿透生物膜并释放 NO/O₂) 的双重策略重构氧平衡(中), 从而实现生物膜清除、M2 巨噬细胞极化及血管新生(右)。

2.2.2 优化合成受体对复杂创面血糖的响应灵敏度

相较于酶系统的生物不稳定性, 全合成苯硼酸 (PBA) 策略虽然具备长效稳定性, 但长期受限于其本征热力学缺陷: 普通 PBA 的 pKa 通常高达 8.8-9.0, 远高于生理 pH (7.4)^[114]。这意味着在体液环境中, 仅有极少量的硼酸处于能够有效结合葡萄糖的四面体亲水状态 (sp³杂化), 导致响应灵敏度低且易受果糖干扰^[115]。

针对这一物理化学瓶颈, 分子工程学研究通过对电子云密度的精确调控实现了性能的改善。Wang 等人 (2019) 利用物理有机化学中的“吸电子效应”, 设计了一种双阳离子骨架的硼酸受体 (DBA²⁺)。该结构利用阳离子中心强烈的吸电子诱导效应, 降低了硼原子周围的电子云密度, 成功将硼酸的表观 pKa 从 9.4 降低至 6.3^[116]。这一 pKa 偏移使得材料在生理 pH 环境下即可自发去质子化, 从而在 0-30 mM 的生理浓度范围内实现了对葡萄糖的高灵敏度电化学监测。

此外, 针对单硼酸易受果糖 (结合常数通常高于葡萄糖) 干扰的选择性难题, Valdes-García 等人 (2023) 提出了基于“协同整合”的立体化学策略。他们构建了基于喹啉结构的双硼酸荧光探针, 特别是其间位异构体 (Receptor 3), 能够与葡萄糖形成特定的 1:1 夹心式复合物^[117]。热力学测定显示, 这种协同结合模式将受体对葡萄糖的结合常数 (K) 提升至 3800 M⁻¹, 并基

于静态光诱导电子转移（PET）机制实现了高信噪比的荧光响应。该分子设计提高了果糖和甘露醇等多元醇的竞争性结合选择性，解决了传统 PBA 材料在复杂体液中“脱靶”的核心难题。

由此可见，无论是通过纳米酶级联重构氧气循环动力学，还是通过分子轨道调控调整受体热力学参数，新一代智能材料正从简单的“刺激-响应”模式，向能够纠正 DFU 病理代谢通路的主动干预转变。

然而，纠正局部生化指标（如降低血糖、清除 ROS）仅是打破愈合停滞的第一步。生化微环境的改善本质上是为后续的组织再生打下基础。当酸碱度回归正常、氧化应激缓解后，创面修复的核心缺陷将转化为如何引导细胞进行空间架构更新。这就要求水凝胶在完成生化调控任务后，需进一步发挥其作为物理支架的功能，通过力学信号传导机制（详见第 3 章）诱导内源性的再生程序。

3 物理微环境调整与组织修复康复

在 DWs 修复的增殖期，水凝胶不再仅仅是药物载体，而是 ECM 的物理模拟物。值得注意的是，这种物理属性并非静态，而是前文所述生化响应的延续。随着 pH 值的回调或葡萄糖的代谢，水凝胶内部的动态共价键会发生重组，从而引起基质刚度、拓扑结构及粘弹性的灵敏变化。水凝胶的生化响应会引起局部物理特性的改变。细胞通过整合素等机械传感器捕获这些变化后，能将其转化为调控表型极化的转录指令，实现力学与化学信号的转导。

3.1 基质力学特性对免疫环境及巨噬细胞极化的调节

在 DFU 的慢性炎症微环境中，巨噬细胞从促炎 M1 型向促愈合 M2 型转化的极化障碍是其主要的病理特征^[125, 126]。早期的生物材料研究多基于二维平面培养，认为低模量的软基质通过限制细胞铺展可有效抑制炎症信号^[128]，然而，在三维（3D）多孔支架中，这一结论表现出的维度依赖性。例如，Testa 等人（2022）的全转录组测序数据显示，仅维度的改变（从 2D 到 3D Nichoid 支架）就足以引发 654 个基因的差异表达（其中 392 个上调）^[128]，这些基因高度富集于细胞骨架与黏附分子通路，证实了 3D 物理微环境对细胞命运的调控作用。

进一步地，在 DFU 微环境优化中，基质力学反馈通过“阈值控制”干预巨噬细胞极化。Camarero-Espinosa 等（2022）证实，极软基质（ <5 kPa）因无法抵抗细胞收缩力使其锁定于圆球形貌，诱发长期促炎反应，致使植入 6 周后仍存在慢性炎症与纤维包裹。相反，当刚度升至 40 kPa 以上，细胞通过扩张表面铺展面积建立稳定力学锚点，触发 IL-10 与 TGF- β 的高效分泌。这种由刚度驱动的“形态-免疫”转导，使支架在 3 周内实现良好整合，并在 6 周时促使纤维囊厚度减半，证明了适宜力学支撑是启动免疫重构的关键^[129]（图 4）。

此外，“力学失配”是软基质在三维环境下失效的主要物理因素^[130]。在极软的三维水凝胶中，巨噬细胞因缺乏足够的力学反馈而无法建立稳定的焦点粘附，处于粘附受限状态^[131]。牵引力的缺失限制了细胞形态的伸展，维持的圆球形貌作为一种生物物理信号，使细胞维持在 M1 促炎表型^[132]。相反，具备中高硬度的三维骨架能为细胞提供稳定的力学锚点，通过生物物理信号有效诱导巨噬细胞的极化。Zhang 等人（2026）的研究指出，通过在自组装脂肪构建体

中补充 I 型胶原蛋白，可以增强材料的刚度、弹性和韧性^[133]，这种力学环境不仅有利于细胞粘附和增殖，更在体内实验中证实能加速组织修复并促进 M2 型巨噬细胞极化；其深层机制是激活了 integrin $\alpha 2\beta 1$ -FAK/Src 信号轴。相应地，在 Xing 等人（2021）的研究中能为其起到同步的基础量化支持：在 6kPa、10kPa 及 16kPa 的梯度刚度基质上，M2 型巨噬细胞的极化程度随硬度的增加而增强^[134]。实验证实，基质硬度的提升通过激活 integrin $\beta 5$ -FAK-MEK1/2-ERK1/2 信号通路，导致了 HIF-1 α 的上调，从而启动了促进组织修复和功能重建的转录程序。

综上，基质力学信号通过整合素通路调节巨噬细胞极化，并依赖 HIF-1 α 的稳定来驱动创面血管化进程。然而，单纯依赖物理性质诱导的信号激活常因缺乏对再生进程的动态响应，导致血管内皮生长因子(VEGF)介导的内皮出芽与血小板源性生长因子-BB (PDGF-BB) 介导的周细胞募集发生动态上的失衡，进而在 DFU 炎症微环境下形成新生脉管。因此，生物支架的设计应从单一的力学诱导升级为动态的递送策略。具体而言，材料需将活性因子（如 VEGF 和 PDGF-BB）的释放与血管发育的阶段相匹配，进而引导新生脉管从脆弱的初级形态，发育为具备血流灌注功能的成熟血管网。

图 4 基质力学特性调控巨噬细胞极化与免疫微环境的机制 (A) 病理状态 (软基质, <5 kPa): 极软的基质无法提供足够的力学支撑 (被动、缺乏连接), 巨噬细胞受限于圆球形貌, 倾向于向 M1 型极化并分泌 TNF- α , 导致创面陷入持续的慢性炎症。(B) 再生状态 (刚性支架, >40 kPa): 适宜的中高刚度基质为细胞提供了稳定的力学锚点 (主动、形成机械张力), 促进细胞骨架的伸展, 从而诱导巨噬细胞向 M2 型转化, 并分泌 IL-10 与 VEGF 等促愈合因子以驱动组织再生。

3.2 促进血管发育成熟的分阶段药物释放护理方案

在 DFU 等这种慢性难愈合创面的病理进程中，缺氧微环境诱导的血管生成障碍是制约组织修复的瓶颈^[135-138]。虽然其可以利用生物活性离子的竞争性占据脯氨酰羟化酶 (PHDs) 的活性中心上调缺氧相关基因，可有效稳定 HIF-1 α ，并启动下游血管的新生程序^[136-139]，但现有研究证据指出，单一靶点的干预若缺乏精细调控，常会导致病理性的“血管生成与成熟失耦联”^[140,141]。其核心机制在于：虽然由 HIF-1 α 驱动的 VEGF 的快速表达，确实能促进内皮细胞的迁移与成管，但若缺乏由 PDGF-BB 介导的周细胞适时募集与包裹，新生脉管将表现为基底膜不完整及通透性的异常增高^[140]。特别是在慢性炎症微环境中，内皮细胞与周细胞间紧密连接的缺失会导致血管处于持续渗漏状态，无法有效改善血流灌注，反而加剧组织水肿与氧化应激状态^[142]。

从细胞层面剖析上述血管化障碍的病理根源，Xia 等人（2026）通过单细胞转录组测序

(scRNA-seq) 对 18,458 个细胞进行分群分析, 量化证实了 DFU 创面中血管内皮细胞 (ECs) 的丰度较正常组明显降低了 52%。基于这一发现, 该团队利用 QBK-2/EVs 水凝胶调控内皮表型, 实验显示干预后炎症粘附分子 SELE 的表达下调至对照组的 0.66 倍, 而血管生成核心标志物 CD31 和 F-actin 的蛋白表达水平分别提升至 1.65 倍和 1.75 倍。在生物功能层面, 该策略使内皮细胞迁移能力增强了 1.44 倍, 最终通过微血管的定向重塑攻克了血管再生瓶颈^[97]。需要指出的是, 虽然该策略在体外和动物模型中表现优异, 但此类囊泡制剂的纯化与长期存储仍是限制其大规模应用的瓶颈, 相关标准化转化策略将在本文第 6 章进行探讨。

基于上述单细胞层面揭示的血管内皮受损现状, 血管化方案的设计需从静态的单因子递送转变为动态的时序性双相释放策略, 该时序递送策略旨在模拟血管发育的不同阶段, 通过分阶段释放因子, 诱导内皮细胞募集并随后促进其成熟与稳定^[140,141,143-146]。

尽管时序性释放策略在骨组织工程等中已有较多探索^[143-146], 但是其“内皮-周细胞耦合”的生物学逻辑对于 DWs 的血管成熟具有指导价值。

为实现这一特异性调控, 构建具备特定降解动力学或微环境响应能力的智能载体系统成为当前的研究热点。虽然该策略在软组织修复中尚属前沿, 但在其他组织工程领域的成功实践提供了重要框架。例如, Zhao 等人 (2024) 开发了一种具有核壳结构的双层丝素蛋白 (BSF) 生物工程补片, 通过调节丝素微球 (MS) 的掺入比例实现了生长因子的时序释放^[140]。实验数据量化显示, 该支架内层掺入 5% (w/v) 微球的基质实现了 VEGF 的快速爆发释放, 有效响应了愈合早期的血管化需求; 而掺入 0.2% (w/v) 微球的部分则介导 PDGF-BB 的缓慢且持续释放^[140]。这种分阶段的释放模式在体外增强了脂肪衍生干细胞 (ADSCs) 的内皮分化能力, 体内移植后不仅促进了平滑肌再生, 更重要的是通过募集周细胞, 成功刺激了具备功能性灌注的成熟血管生成^[140] (图 5), 该研究提示这种策略同样有助于解决 DFU 中血管成熟度不足的挑战。并且, 这一研究直击 DFU 血管化再生的核心痛点。痛点的本质, 正是血管生成与血管成熟的病理性解耦联。现有的生物材料设计陷入了过度追求 VEGF 表达的误区, 虽然能在早期刺激内皮细胞快速出芽, 但缺乏 PDGF-BB 招募周细胞进行包裹, 导致新生血管呈现出高通透性的“渗漏”状态, 最终无法形成有效血流灌注。因此, 智能生物材料的设计策略须向时序性释放模式转变。该模式倾向于模拟血管的发育规律, 实现由单一促血管生成向促血管成熟的疗效升级。

除了直接递送生长因子, 通过材料特性诱导内源性因子的时序表达也是一种高效策略。Luo 等人 (2024) 进一步地构建了一种硫酸化壳聚糖 (26SCS) 复合海绵 (26SCS-SilMA/Col-330), 利用其有序的层状拓扑结构和独特的释放动力学实现了免疫-血管耦合的调控^[141]。该研究发现: 材料在植入早期快速释放 26SCS (浓度范围 1–3mg/mL), 诱发适度的促炎反应以启动愈合级联; 随后在 3–7 天内促使巨噬细胞从 M1 向 M2 表型的转化^[141]。这种免疫微环境的调整直接导致了 VEGF 和 PDGF-BB 表达量的上调 (第 7 天达到峰值), 最终在术后 14 天使创面区域展现出更丰富的胶原沉积和更高密度的成熟血管网^[141]。

此外, 基于生物活性离子的时空免疫调节在骨组织工程中已被证实有效, 为皮肤血管成熟

提供了新思路。例如，Wu Y.等人（2023）提出了一种利用聚多巴胺（PDA）螯合 Cu-Sr 双层生物活性玻璃纳米粒子的策略^[146]。该系统设计了外层 Cu²⁺的早期快速释放以发挥抗菌和促 M1 极化作用，随后内层 Sr²⁺的晚期释放促进 M2 极化和长期组织重塑^[146]。这种离子的阶段性释放模式不仅优化了早期的抗感染与内皮激活，更通过长效的免疫调节保障了后期的血管稳定与骨整合^[146]。

上述研究表明，这一设计逻辑的落地高度依赖于负载物与载体材料的匹配。正如 Wu H.等人（2023）在另一项系统评价中总结，针对血管生成、抗氧化及免疫调节等特定病理靶点，功能性水凝胶（如抗氧化水凝胶 AOH 和多功能水凝胶 MFH）已被证实是治疗 DWs 具有潜力的材料^[135]。而表 3 则进一步扩展了这一视角，系统总结了针对血管生成、抗氧化及免疫调节等特定病理靶点的生物活性水凝胶系统及其再生效能。

图 5 模拟血管发育微环境的“时序性双相释放”促血管成熟策略 (左)DFU 血管病理状态：持续的缺氧与炎症导致内皮细胞出芽与周细胞募集失耦联，新生血管极易渗漏且缺乏灌注功能。(中)分阶段递送机制：智能载体在愈合早期（T1）快速释放 VEGF，刺激内皮细胞迁移与初步成管；在愈合晚期（T2）持续释放 PDGF-BB，募集周细胞并紧密包绕内皮细胞。(右)再生：通过实现内皮-周细胞的有效耦合，构建结构稳定且具备血流灌注功能的成熟微血管网，从根本上改善局部缺血。

表 3 针对血管生成/血管成熟、抗氧化与免疫调控等病理靶点的生物活性水凝胶系统及其再生效能

载体/结构设计	负载物与时序策略 (早期→后期)	主要靶点/机制	代表性实验数据 (定量)	模型	参考文献
PVA-TSPB A 智能补片 (SMM@Gel)	早期: 释放甘露糖修饰的纳米颗粒清除 ROS; 后期: 持续释放丹参素钠	靶向巨噬细胞促进 M2 极化; 清除 ROS, 改善心肌微环境, 通过 JAK-STAT 通路促进 VEGF 表达	LVEF: 70.67%(对照组 38.5%); 梗死面积: 18.7%(对照组 32.1%)	大鼠心肌梗死 (MI) 模型	[147]
双层结构水凝胶 (GCM-GD A)	早期(Clean): 释放 CO-MX 纳米片光热除菌; 后期(Cure): 释放 NO 气体 早期: 快速清除 H ₂ O ₂ ; 后期: 持续 14 天释放 O ₂ 与过氧化氢酶复合体	光热杀菌(MRSA); CeO ₂ 纳米酶清除 ROS; NO 促进血管生成、胶原沉积及组织重塑 缓解慢性缺氧; 降低 ROS 水平; 促进 M1 向 M2 巨噬细胞转化, 上调 VEGF-A 表达	伤口闭合率: 97.74%; 抑菌率: 98.25%(针对 MRSA); NO 释放: 10min 达 7.71μM 伤口面积: 0.95%(对照组 35.20%); 溶解氧: 持续维持在 1.3-2.8 mg/L; α-SMA 表达: 增强	MRSA 感染的糖尿病小鼠溃疡模型	[148]
可注射温敏水凝胶 (ORH)	早期 (Remove/Remodel): 抗菌并清除 65%ROS; 后期 (Repair): 促进血管再生	3R 策略: 渗透压及藻类物质杀菌; 极化 M2 巨噬细胞平复炎症; 促进胶原 I 沉积	伤口闭合: 21 天达 100%(对照组 73%); 血管生成: α-SMA 表达提升 9 倍	糖尿病小鼠全皮层损伤模型	[149]
自组装小球藻水凝胶 (CPGel)	早期: 酸/氧化环境触发释放抗炎抗氧化分子; 后期: 持续释放 CGF 和 BMP-2	清除 ROS; 通过 NF-κB 通路抑制 M1 并诱导 M2 极化; 钙磷相互作用辅助成骨与血管化	成骨量(BV/TV): 提升; CD31+细胞: 明显增加; BMP-2 释放: 18 天累计释放 79.36%	炎症性牙周骨缺损大鼠模型	[150]
动态硼酸酯键水凝胶 (HTF@HA)	全期: pH 响应持续释放姜黄素(Cur)和 Zn ²⁺ 离子	广谱抗菌; 姜黄素清除胞内 ROS; Zn ²⁺ 促进静脉网完整性及血管内皮细胞迁移	伤口愈合率: 14 天达 97.22%(对照组 72.98%); HUVECs 迁移率: 70.36%; 自由基清除率: 34.28%	糖尿病大鼠全皮层损伤模型	[151]
温敏纳米复合水凝胶 (MCC@ZIF-8@Cur)					[152]

3.3 靶向调控基质金属蛋白酶以保护创面细胞外基质

在 DFU 微环境中, MMPs 的过表达会引发 ECM 的过度降解。面对这一恶性循环, 传统的非特异性抑制策略便不再适用。临床证据表明, MMP-9 的浓度在未愈合溃疡中显著升高, ROC 曲线分析显示其作为愈合不良预测指标的曲线下面积 (AUC) 高达 0.945, 表明其是 ECM 破坏的核心驱动力^[153]。然而, 干预策略若采用非特异性离子螯合, 可能会产生“脱靶”风险。

Chang 和 Nguyen (2021) 的研究明确指出, MMP 家族具有功能二重性: MMP-8 对 ECM 重构和愈合具有有益的作用, 而过量的 MMP-9 则是破坏性的; 因此, 治疗设计的逻辑已从广谱抑制转向对 MMP-9 的靶向调控, 以避免阻碍正常的上皮化进程^[154]。

为实现这一调控, 利用智能载体负载高选择性抑制剂或基因沉默工具构建靶向网络成为趋势。例如, Li, Z. 等人 (2024) 开发了一种负载选择性 MMP-9 抑制剂 (ND-336) 和藻蓝蛋白的胶原/壳聚糖纳米复合水凝胶^[155]。实验数据显示, 通过规范基质比例 (胶原与壳聚糖 25:75), 该智能水凝胶不仅具备优异的生物相容性, 更能下调创面组织中 MMP-9 的表达水平, 有效纠正了血管生成因子与抑制因子之间的失衡, 从而加速了细胞迁移与创面闭合^[155]。

此外, 基因层面的沉默为阻断病理性基质降解提供了从基因层面进行干预的方案。Luo, H.C. 等人 (2022) 构建了一种葡聚糖-聚酰胺胺 (Dextran-PAMAM) 纳米复合物, 用于递送针对 MMP-9 的特异性 siRNA^[156]。研究证实, 该复合物能被细胞高效内吞并实现基因沉默, 在体内实验中有效“敲低”了皮肤创面组织中的 MMP-9 表达, 从转录后水平阻断了 ECM 的破坏性降解, 显著促进了组织再生^[156]。这种基于分子机制的酶学调控策略, 结合智能材料的递送优势, 为恢复 DFU 创面的组织稳态提供了比传统“牺牲底物”更具效能的解决方案。

综上所述, 生化响应策略与物理微环境优化共同构成了治疗保障。但在临床实际应用中, 创面愈合是一个高度非线性的动态过程, 静态的治疗策略难以覆盖愈合过程中的突发波动。为此, 将“治疗”和“监测”一体化, 利用生物界面工程信号传输的信噪比, 实现诊疗一体化的管理, 成为突破实验室研究与临床应用失衡的关键步骤。

4 创面诊疗一体化技术与护理监测精准度

在常规的临床护理评估中, 创面状态 (如感染、渗出、酸碱度) 的判断高度依赖护理人员的主观视觉经验, 这不仅增加了评估误差, 也导致了极大的护理工作量。智能水凝胶集成的可视化监测与柔性电子传感技术, 实质上为护理人员提供了一种客观的数字评估工具。通过实时读取创面渗液的生化指标并转化为直观的电信号或颜色变化, 这些技术不仅能有效降低护理人员的频繁揭层检查 (减少二次机械损伤), 更为制定个性化的精准换药与护理干预方案提供了实时的数据基准。

柔性电子技术与材料科学的结合使水凝胶具备了集成诊断、监测与治疗的功能。该诊疗一体化方案通过实时数据反馈, 实现了对伤口愈合过程的定量化监测^[157,158]。然而, 从实验室原型向临床设备转化需解决信噪比衰减与生物界面不稳定等技术瓶颈^[159,160]。在复杂动态的体液环境中维持传感信号的准确性则是实现临床应用的关键挑战^[161,162]。

4.1 提高临床肉眼识别率的可视化创面监测技术

比色传感水凝胶其常用于非侵入性的实时检测, 但其临床效能受限于视觉辨识度与光学掩蔽效应^[163,164]。在复杂的 DFU 创面环境中, 由于肉眼对微小颜色变化的分辨能力有限, 可能导

致对早期 pH 偏移的识别出现假阴性结果^[163]。此外，创面渗液中的血液、脓液及坏死组织会产生背景干扰，通过吸收或散射显色信号，降低检测过程中的信噪比^[165,166]。传统小分子染料在湿润环境下存在浸出风险，会导致信号强度衰减并具有潜在的细胞毒性^[167,168]；因此，设计策略需从物理掺杂转向共价锚定或采用更高效的光学抗干扰技术^[169]。例如，Han 等人（2023）利用 Lubricin 涂层的分子筛分效应，在全血环境中有效阻隔蛋白吸附，显著降低背景噪声并维持了信号准确性^[165]。这种兼具抗污与识别功能的界面工程策略，有效克服了复杂体液干扰，是突破临床监测信噪比瓶颈的一种方法。

4.2 抗生物污损的传感界面设计与电子皮肤应用

4.2.1 改善传感器在复杂创面环境下的信号传输

集成电化学模块的电子皮肤通过集成传感模块与反馈机制，能够实时监测创面参数并据此调节给药方案，有助于实现创面的个体化管理^[171,173]。然而，电极表面的非特异性蛋白质吸附（生物污损）会导致传感灵敏度降低和信号失真^[170, 172]，Yin 等人（2023）指出这是体内神经化学监测面临的主要挑战^[174]。为解决这一短板，构建高含水量的三维亲水网络成为一种有效的物理屏蔽策略。

于是 Yin 等人利用析氢反应产生的局部 pH 梯度制备了壳聚糖水凝胶涂层，该涂层具有包含大量水分子的三维网络结构。实验结果表明，该界面设计保证了传感器预校准与后校准的一致性，从而实现了体内电化学信号的准确监测^[174]。从动力学角度分析，这种高度亲水的三维结构构建了选择性渗透界面：一方面，其空间结构形成了生物相容性屏障，有效阻挡了蛋白质大分子的吸附与钝化；另一方面，它保持了对多巴胺、抗坏血酸等小分子分析物的快速传质能力^[174]。此外，Li, G.等人（2024）利用共价有机框架（COF）TpPA-1 中丰富的亲水基团辅助碳纳米管（CNT）分散，通过 π - π 相互作用形成了均匀的复合材料。这种微观结构的构建不仅引入了亲水性抗污界面，还利用 CNT 改善了电子转移速率，从而在血清样本中实现了对 NADH 和尿酸的稳定检测^[170]。

4.2.2 利用两性离子聚合物提升长期监测的稳定性

由于 DFU 创面长期处于高渗出及细菌定植状态，传感界面极易被蛋白质和生物膜钝化，导致信号衰减。因此，利用两性离子聚合物构建强水化层不仅是物理屏障，更是维持长期动态监测信噪比的核心保障。针对更为复杂的体液环境（如汗液、脂质），单纯的物理位阻往往不足以维持长期稳定性。界面工程的研究重点转向利用两性离子聚合物构建强水化层，利用“超亲水”特性在电极表面形成热力学稳定的水分子屏障。

He 等人（2020）报道了一种基于两性离子聚合物刷（PMPC）的表面改性策略。物理化学机制表明，PMPC 侧链中的超亲水两性离子基团能够通过强静电作用紧密束缚水分子，在电极表面形成致密的水化层。这层水化膜具有极高的置换能垒，使得表皮脂质（皮肤油脂）无法置换表面结合水而发生吸附^[173]。实验数据显示，即使在接触污染物后，仅需简单的水冲洗即可恢复电极性能，保持稳定的皮肤-电极阻抗和良好的信噪比（SNR）。

与前文所利用 3D 水凝胶网络构建的物理屏障策略不同，He 等人引入的两性离子聚合物刷实现了抗污机制的飞跃。在面对 DFU 创面复杂的渗出液（富含蛋白、脂质、坏死组织及细菌）时，单纯的物理孔径筛分极易被小分子蛋白堵塞。而两性离子材料利用极强的静电水合作用，在电极界面构建了“超亲水水化层”。这种基于界面化学能垒的防御机制，剥夺了蛋白及脂质非特异性吸附的热力学驱动力，为真正意义上的实现长效、无干扰的创面实时监测确立了新的材料学标准。

为了进一步量化水化层对痕量分析的增益效果，Wu, Q.等人（2024）合成了聚多巴胺-聚磺基甜菜碱（PDA-PSBMA）共聚物，在传感器表面引入两性离子基团。研究证实，得益于该两性离子水化层强大的抗非特异性吸附能力，传感界面在富含大分子蛋白的复杂生物基质中，依然能够维持极高的信号信噪比与检测精度^[172]。类似地，Wei 等人（2025）将聚乙二醇（PEG）集成到甲基丙烯酸磺基甜菜碱（SBMA）水凝胶中，构建了具有丰富表面亲水基团的抗污网络^[171]。该多功能水凝胶结合了 AgNPs-MoS₂复合材料的催化性能，在汗液抗坏血酸检测中证实了其在复杂生物流体中的抗细菌粘附与抗蛋白污损能力。

综上所述，如图 6 所示，无论是通过 3D 网络构建空间位阻以优化传质动力学，还是利用两性离子聚合物形成热力学稳定的强水化层，均能有效打破复杂体液环境下的生物污损瓶颈，为电子皮肤的长期稳定监测提供了可靠的界面工程方案。

图 6 电子皮肤抗生物污损的界面设计与水化层重构机制 3D 网络空间位阻与传质动力学（左）：利用高含水量的三维水凝胶网络（如壳聚糖、COF-TpPA-1）形成物理屏蔽层，通过空间位阻效应选择性阻挡蛋白质等大分子污损剂，同时确保小分子分析物（如多巴胺、抗坏血酸、NADH）的高效渗透与快速传质。两性离子水化层的抗污机制（右）：电极表面的超亲水两性离子聚合物刷（如 PMPC、PDA-PSBMA）通过强静电作用结合水分子，构建出具有极高置换能垒的热力学稳定水化层。该水化层可有效抵抗蛋白质、脂质及细菌的非特异性粘附，且仅需简单水洗即可恢复传感器的信号保真。

4.3 结合创面内源性能量的自供能监测系统

除传感界面的稳定性外，长期监测所需的能源供给则是限制柔性电子向临床转化的关键瓶颈^[177]。传统刚性电池由于模量失配，极易破坏柔性界面与生物组织的力学相容性，导致器件脱落或引起二次损伤^[176]。尽管目前基于摩擦电或压电纳米发电机的物理动能收集策略已在电子皮肤领域取得了进展^[178,179]，但其能量转换机制高度依赖于持续且高频的机械变形。这一特性在 DFU 的治疗场景中显现出局限性：重症 DFU 患者通常伴有严重的运动功能受限或需长期卧床制动，导致基于物理动能的收集方案难以维持稳定的能量输出以驱动持续监测。

鉴于此，供能系统的设计方式正由依赖外部物理刺激转向原位化学能转化。具有代表性的是，Li, H.等人（2024）基于原伐电池原理，受“水果电池”启发，提出了一种自供能水凝胶敷料策略^[175]。该系统利用 Fe^{3+} 与儿茶酚（catechol）构建了双重自催化氧化还原对，无需任何外部电源即可驱动。实验证实，该内置的化学电池不仅能为生理信号的实时监测提供稳定电能，还能利用产生的内源性电场（Endogenous Electric Field）主动调控药物释放速率，加速了伤口愈合的进程^[175]。这种挖掘材料内源性化学能的设计，规避了刚性电源的物理负担及物理发电机对运动状态的依赖，成功实现了从被动传感向“自供能-诊疗一体化”系统的突破，为慢性难愈合创面的智能化管理提供了全新的解决思路。

5 临床康复转化面临的壁垒与局限性

虽然智能水凝胶在实验室环境下的概念验证研究中展现出良好的促愈潜力，但此类实验室成果向临床终点疗效的转化效率依然较低^[180]。多数创新设计在原型开发至产品落地的瓶颈期遭遇阻碍，其转化难点在于复杂的实验室分子设计与大规模工业生产工艺、合规性及成本控制之间的平衡缺陷^[180,181]：学术界倾向于通过增加分子结构的复杂性来追求科研新颖性，而临床转化则要求材料在可制造性、合规性与成本效益之间达成平衡。当前，监管法规的收紧、工业化放大生产中的质量波动以及长效毒理风险的累积，共同导致了极高的研发淘汰率^[180,181]。因此，未来的研发策略必须在设计初期便将监管分类与制造稳定性作为核心考量因素，以确保分子工程设计具备实际的临床可行性（图 7）。

5.1 监管法规演变对新型敷料临床应用的要求

自 1976 年 FDA 确立基于“实质等同性”的 510(k) 路径以来，创面敷料的监管逻辑长期固化，难以适配当前集成了纳米活性组分的智能水凝胶体系^[184-186]。随着材料属性由被动物理屏障向主动生物干预平台的转型，其模糊了“器械”与“药品”的法定边界，这种监管分类的滞后与临床终点共识的缺失，已成为阻断新型材料临床转化的障碍^[182]。

5.1.1 优化评价方法以准确反映敷料的抗菌效能

传统的体外抗菌测试标准（如 AATCC-100）在评估新型敷料时显示出的方法学偏差。Lee 等人（2024）的研究通过对比定量实时聚合酶链反应（qRT-PCR）与传统平板计数法，揭示了传统方法可能因忽略“活而不可培养（VBNC）”状态的细菌而高估抗菌效能。实验数据显示，在处理第 1 天，qPCR 测得的对数减少值为 4.31 ± 0.54 ，而平板计数法为 6.31 ± 3.04 。差异在第 3 天更为明显：qPCR 测得的对数减少值仅为 1.22 ± 0.97 ，明显低于平板计数法测得的 5.89 ± 2.41 。此外，qPCR 数据的标准差（ ± 0.97 ）远低于传统培养法（ ± 2.41 ），表明分子检测具有更高的精确度。因此，为了准确表征智能敷料的时间依赖性导致的抗菌活性，须引入分子生物学检测以校正传统培养数据的偏差^[190]。

5.1.2 建立基于材料参数化的临床优效性证据

尽管已有大量含银敷料获得 FDA 批准，但 Shrestha 等人（2024）指出，由于现有临床研究方案存在差异，难以直接比较不同产品的性能，因此必须开展随机对照试验(RCT)以提供具有统计学意义的优效性证据^[187]。针对新型生物材料的研发，这种证据要求已延伸至材料设计的微观参数层面。必须正视的是，当前大多数智能水凝胶的促愈合证据仍依赖于体外模拟或啮齿类动物模型。然而，真实世界中人体 DFU 面临着极高的病理异质性（如长期重度缺血、多重耐药菌混合感染），这是常规动物模型无法复刻的。因此，正如 Alobaid 等人（2025）在开发银锌纳米沸石敷料时所强调的，尽管其在体外表现出优异的抗生物膜活性，但仍需突破动物实验的局限，通过后续真实的临床研究来提供确凿证据^[189]。Das 等人（2025）也证明，水凝胶疗法若要成为主流治疗方案，必须要证明其比传统治疗更具有明确的改善结果^[188]。

5.1.3 减少创面评估设备的测量误差对疗效判断的影响

在临床试验中，数据采集工具的本身变异是影响疗效评估的关键因素。Korzendorfer 等人（2025）对 13 家生产商的 14 款 FDA 注册伤口成像设备进行了调查。研究结果显示，尽管这些设备相比传统尺量法具有优势，但在测量参数上仍存在客观变异：在长度或宽度的测量上，不同设备间的变异可达 5%；而在面积计算上，变异可达 10%。鉴于多数临床试验将伤口面积减少百分比（PAR）作为主要终点，高达 10% 的测量系统误差可能掩盖智能水凝胶在促进愈合方面的统计学差异。因此，在设计临床试验时，必须将测量设备的固有变异纳入样本量计算和统计效力的考量范围^[183]。

5.2 规模化生产中的产品质量一致性与灭菌兼容性问题

工业化制造是智能水凝胶从实验室研发向产品转化过程中的关键技术挑战，特别是对于此类具备“动态逻辑响应”的智能水凝胶，其工业化转化的痛点在于性能的稳定性和可控性。相比传统惰性敷料，智能材料的响应灵敏度极易受存储环境及灭菌工艺的影响，导致动态化学键在临床使用前发生非特异性降解或失活。因此，建立一套能够量化‘动态响应效率’的质量控制标准，是克服实验室原型到临床产品的关键壁垒^[191,192]。

首先，放大生产中的物理与化学不一致性的非线性效应是主要的物理障碍^[191]。实验室规模的小量合成在进入工业级反应釜时，传热与传质效率通常会发生不可预测的衰减。热力学环

境的改变可能导致反应动力学失控，进而引发聚合物网络交联密度与孔径分布的异质性。这种批次间差异难以满足药品生产质量管理规范（GMP）对产品一致性的要求，导致复杂的分子设计在质量控制方面存在困难^[192]。其次，灭菌工艺的兼容性中的灭菌不兼容性是另一个关键技术瓶颈^[193,194]。智能水凝胶的高含水量网络及其负载的生物活性分子通常对常规终端灭菌手段表现出物理化学不稳定性——湿热灭菌可能诱发材料相变，导致聚合物网络坍塌^[193]；辐照灭菌：产生的自由基可能引发高分子链断裂或导致蛋白药物失活^[195]。

由于终端灭菌的仍待有改进之处，故全流程无菌加工成为目前可行的技术路径^[193]。然而，这要求生产环境需全程维持在 ISO 5 级（百级）以上的洁净度，对环境控制的严格要求导致提升了制造成本，并对产品的市场可及性产生了经济限制。

图 7 智能水凝胶临床转化面临的核心壁垒与技术挑战 (A) 转化流程系统性障碍（上）：智能敷料从实验室走向临床，需跨越 FDA 监管分类模糊（药品 vs. 器械界定）、评估方法学偏差，以及规模化制造导致的批次不一致等系统性壁垒。(B) 抗菌效能评估偏差与校正（左下）：传统琼脂平板培养法易遗漏受干预进入“活而不可培养（VBNC）”状态的细菌，导致疗效被高估；引入 qPCR 技术进行 DNA 分子级检测，可精准识别 VBNC 细菌，有效校正体外评价偏差。(C) 规模化制造与灭菌的理化不兼容性（右下）：从实验室烧瓶向工业级反应釜放大生产时，传热传质差异易引发网络结构异质性；同时，常规的高温或伽马射线终端灭菌极易导致高含水量聚合物网络的坍塌与分子链降解，破坏材料结构与活性。

5.3 纳米填料的长期生物安全性与全身代谢风险

现有的临床前安全性评价在观察时间窗口上也表现出一定短板，多数的研究当中，常将观察终点设定为创面闭合，忽略了愈合过程中较长的组织再造期。这种方法导致了对水凝胶中无机纳米填料生物持久性的监测不足^[196]。

在创面闭合后，难以经酶解降解的无机组分会发生体内重分布。这些组分通过淋巴系统进入全身循环，最终被网状内皮系统摄取并长期滞留。Railean 等人的长期体内追踪研究显示，虽然银纳米簇能促进早期愈合，但在治疗结束后的检测中，小鼠的血液和肝脏中仍可检测到银元素，浓度分别为 9.3 $\mu\text{g/g}$ 和 0.022 $\mu\text{g/g}$ ^[196]。这种系统性的金属离子迁移表明，安全性评估需从局部创面扩展至全身系统^[196,197]。

潜在的生物蓄积可能在长期内诱发迟发性脏器损伤或免疫功能紊乱，而短期急性毒性测试难以准确评估此类长期风险^[197]。因此，未来的转化医学研究应在满足 ISO10993 标准的基础上，将评价标准由急性耐受扩展至全生命周期安全性，并纳入长期的系统病理学追踪，以明确智能材料在体内的最终代谢归向。

6 糖尿病创面康复与智慧护理的未来展望

智能水凝胶研究正处于从概念验证向实用化应用的转型阶段。由于 DFU 微环境具有高度生物学复杂性，传统的经验性试错研发模式受限。为缩小实验室研究与临床应用间的差距，研发思路需由随机探索转向数据驱动的理性设计，以提升材料研发的可预测性与效率（图 8）。

6.1 数据驱动的敷料逆向设计与高通量筛选

传统水凝胶的研发受限于迭代筛选的效率。在由聚合物组分、交联密度及纳米拓扑结构构成的高维组合空间中，通过经验性方法解析复杂的构效关系具有较大难度^[198,201]。为应对组合复杂性，研究者引入了逆向设计策略。该方法改变了传统的“先合成后表征”逻辑，首先定义理想 DFU 敷料的目标参数集，随后利用生成对抗网络（GANs）与贝叶斯优化算法在广泛的化学空间中进行反推，以确定实现目标的全局最优配方^[199]。

由于算法预测结果需经实验验证，建立“AI 决策-机器人合成-高通量验证”的闭环系统至关重要。自动化实验室平台通过将人工智能算法与微流控器官芯片物理互联，能够在仿生微环境中对材料性能进行高频率的实时迭代^[200]。这种高通量反馈机制缩短了研发周期，并能有效探索传统经验方法难以覆盖的化学空间，从而识别高性能的新型材料。这一过程将新材料的发现从随机试错模式转变为具有高确定性的算法建模过程^[198,199]。

尽管前文（如 2.1 节与 3.2 节所述）已证实负载细胞外囊泡的智能水凝胶在重塑创面微环境、促进血管再生方面具备卓越的生物学效能，但这些早期的概念验证研究大多依赖于实验室规模的手工提取工艺。面向真实的临床康复应用，当前的无细胞疗法仍存在致命的缺陷：即手

工提取导致的批次异质性、极低的产量，以及对苛刻冷链物流的依赖。因此，未来此类“EVs-水凝胶”一体化系统（EViH）的研究重心，须从单纯的实验室探索迈向可落地的制造。

6.2 无细胞疗法制剂的标准化制备与临床应用展望

干细胞疗法的临床应用受限于活体细胞对冷链物流的依赖，且细胞在病理环境下的表型漂移易导致疗效异质性^[210,214]。因此，基于外泌体或工程化细胞外囊泡的“无细胞疗法”已成为再生医学的研究重点，其具有比亲代细胞更低的免疫原性和更高的稳定性^[211]。实现此类生物活性组分的临床转化，需解决批次异质性与制剂稳定性等工程问题^[207-209]。

制造工艺标准化是满足 GMP 的前提^[204,205]。传统的超速离心法因收率低、纯度不足且难以规模化，难以保证产品一致性^[203]。切向流过滤（TFF）作为一种基于物理尺寸筛选的连续流工艺，可实现临床级外泌体的大规模、可重复生产，将囊泡的浓度及纯度控制在工业标准范围内，确保批次间的均一性^[203-205]。

为实现产品的供应并降低对冷链物流的依赖，制剂工程引入了基于海藻糖等保护剂的冷冻干燥技术^[206]。研究证实，使用 50 mM 或 4%浓度的海藻糖作为保护剂进行冻干，能有效防止囊泡聚集，使其在室温下仍能长期保持结构完整与生物活性^[206]。这类经过冻干处理的囊泡被证明是安全且“即开即用”的生物材料^[208]。在此基础上，将标准化的固态囊泡集成至具有微环境响应特性的智能水凝胶载体中，不仅克服了囊泡在体内易被快速清除的缺陷，还实现了药物的局部控释与精准递送^[210,213]。这种 EViH 通过工艺简化与性能升级，提升了其作为标准化药物的商业应用潜力与临床转化价值^[212]。

图 8 智能与标准化 DFU 水凝胶的临床转化未来战略与诊疗策略 (1) AI 驱动的理想设计与优化 (左) : 摒弃传统的经验试错, 通过高通量机器人平台获取实验数据并反馈至 AI 模型, 实现对水凝胶目标参数 (如理想模量、特定降解速率、零级靶向缓释曲线等) 的精准逆向设计与仿生验证。(2) 无细胞疗法 (EVs/外泌体) 的标准化 GMP 制造 (下) : 采用切向流过滤 (TFF) 技术实现高纯度、可扩展的连续流分离, 并结合海藻糖冷冻干燥技术, 构建高度稳定且“即开即用”的“水凝胶-外泌体”一体化 (EViH) 标准化系统, 以克服批次异质性。(3) 临床范式的转变: 精准化与闭环控制 (右) : (a, b) 逻辑门控响应与分型精准治疗: 结合 3D 打印技术针对不同亚型 (缺血型或神经型 DFU) 定制水凝胶, 实现基于多重病理标志物 (如 MMP-9 高表达且呈酸性) 的“与门 (AND Gate)”智能释放。(c) 时空多组学指导: 依托单细胞与空间组学数据指导材料设计, 热图展示了关键修复基因 (FOSL1, CXCL1, CD86, CD163, BNC2, COL1A1, VEGFA, EGFR) 在迁移角质形成细胞 (Bas-mig/Spi-mig)、M1/M2 巨噬细胞、增殖/Bnc2+成纤维细胞及内皮细胞中的特异性表达分布^[215,216]。注: 该部分 A~H 分别代表 FOSL1 (Migration)、CXCL1 (Inflammation)、CD86 (M1 Marker)、CD163 (M2 Marker)、BNC2 (FB Subtype)、COL1A1 (Matrix)、VEGFA (Angiogenesis)、EGFR (Signaling); a~g. 分别代表 Bas-mig (Keratinocyte)、Spi-mig (Keratinocyte)、Mac_M1 (Pro-inflam)、Mac_M2 (Pro-repair)、FB-prolif (Fibroblast)、FB-Bnc2+ (Fibroblast)、Endothelial (Vascular)。(d) “感知-响应”闭环系统: 整合柔性传感器与控制芯片, 实现对创面微环境实时监测与自动化原位给药的闭环管理。

6.3 未来研究空白与个性化护理的趋势

尽管智能水凝胶在 DFU 治疗中潜力巨大, 但仍需在响应精度、机制解析及临床适配性上突破。为缩小临床应用差距, 未来的研究应重点关注以下方面: 首先, 响应机制需从单一刺激向多重逻辑门控进化。针对现有线性设计易受生理波动干扰导致“脱靶”的缺陷, 未来可以引入布尔逻辑, 构建仅在多重病理标志物 (如 MMP-9 浓度与 pH 值) 同时达标时才触发释放的“与门”系统。这种多重验证机制将降低背景干扰, 提升了给药的信噪比与安全性。接下来, 评价体系应由宏观表征还可以向时空多组学深入。为突破传统终点指标的短板, 需引入空间转录组学与单细胞测序技术, 对材料-组织界面的动态交互进行原位高分辨率解析。通过建立“理化参数-基因表达-再生结局”之间的定量构效关系, 从分子层面阐明作用机理, 从而指导材料的理性逆向设计。进一步, 治疗策略须从通用型向分型精准化转变。鉴于 DFU 病理环境的高度异质性, 未来应融合 AI 辅助设计与 3D 打印技术, 摒弃“一刀切”模式。针对缺血型 (侧重氧调控) 或神经型 (侧重力学缓冲) 等不同亚型, 定制化调节材料特性与药物配比, 以最大化临床疗效。最后, 工程设计应从被动监测迈向闭环反馈调控。突破现有诊疗系统的限制, 研发具备传感与按需给药功能的敷料系统。其能够感知创面 pH 或 ROS 等微环境波动, 并通过动态共价键的断裂实现药物释放速率的自我调节。这种自主响应机制减少了对频繁更换敷料的依赖, 为慢性创面的居家护理与实时监控提供了新的方案。

7 结论

本文系统性地探讨了智能水凝胶在 DWs 管理中的演进历程与应用前景, 全面阐明了其如何通过“生化-物理”双重微环境调整机制, 干预炎症变化、血管化障碍及代谢紊乱等核心病理过程。本文指出, 新一代智能材料已突破了传统物理屏障的不足, 转型为集“感知-决策-执行”于一体的交互式平台, 不仅通过动态化学键和级联酶反应实现了对 pH、血糖及活性氧等病理

信号的闭环反馈，更融合了柔性电子技术以推动诊疗一体化的实现，为 DWs 的治疗提供了坚实的理论框架与技术路径。然而，尽管实验室层面的概念验证取得突破，智能水凝胶向临床终点的转化仍存在严峻挑战，特别是监管法规与新型材料属性的适配性、工业化放大生产中的批次一致性、以及纳米填料在体内的长效生物安全性与代谢归向等关键壁垒亟待攻克。展望未来，随着人工智能辅助的逆向设计、无细胞疗法的标准化制造以及多模态闭环反馈系统的融合，智能水凝胶有望实现从“原型”到“产品”的断层，最终转化为具备临床稳健性的治疗方案，从而为应对全球 DWs 护理危机提供有效的解决方案。

总而言之，智能水凝胶的发展正在重塑 DFU 的干预边界。从护理学的视角来看，这种材料学层面的技术突破，将推动创面管理从高频次、依赖专业医护的院内干预，向低频次、智能的居家康复护理发生转移。跨越这道从实验室到临床的转化难题，需要材料科学家与临床护理专家的深度协同，共同开发出既具备微环境干预机制，又符合护理操作规范与患者依从性的新一代智慧敷料。

缩略语表

缩写	英文全称	中文释义
AATCC	American Association of Textile Chemists and Colorists	美国纺织化学师与印染师协会（抗菌标准）
ADSCs	Adipose-derived stem cells	脂肪衍生干细胞
AGEs	Advanced glycation end products	晚期糖基化终末产物
AgNPs	Silver nanoparticles	银纳米颗粒
BSA	Bovine serum albumin	牛血清白蛋白
CMCS	Carboxymethyl chitosan	羧甲基壳聚糖
CNT	Carbon nanotubes	碳纳米管
COF	Covalent organic framework	共价有机框架
CS	Chitosan	壳聚糖
CTP	Cellular/tissue products	细胞或组织衍生产品
DFI	Diabetic foot infection	糖尿病足感染
DFU	Diabetic foot ulcer	糖尿病足溃疡
DO	Dissolved oxygen	溶解氧
DWs	Diabetic wounds	糖尿病性创面
ECM	Extracellular matrix	细胞外基质
ECs	Endothelial cells	血管内皮细胞
EPC	Endothelial progenitor cells	内皮祖细胞
EViH	Extracellular Vesicles-in-Hydrogel	水凝胶-外泌体一体化系统
EVs	Extracellular vesicles	细胞外囊泡
FDA	Food and Drug Administration	（美国）食品药品监督管理局
FG	Fish gelatin	鱼明胶
GANs	Generative adversarial networks	生成对抗网络
GelMA	Gelatin methacryloyl	甲基丙烯酸酯化明胶
GMP	Good Manufacturing Practice	药品生产质量管理规范
GOx	Glucose oxidase	葡萄糖氧化酶
GS	Gentamicin	庆大霉素
HIF-1 α	Hypoxia-inducible factor-1 α	缺氧诱导因子-1 α
LOD	Limit of detection	检测限
L-PRF	Leukocyte- and platelet-rich fibrin	白细胞-血小板-纤维蛋白

缩写	英文全称	中文释义
LZM	Lysozyme	溶菌酶
MMP(s)	Matrix metalloproteinase(s)	基质金属蛋白酶
MRSA	Methicillin-resistant Staphylococcus aureus	耐甲氧西林金黄色葡萄球菌
MSC	Mesenchymal stem cells	间充质干细胞
NADH	Nicotinamide adenine dinucleotide (reduced)	还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸
OHy	Oxidized hyaluronate	氧化透明质酸
OSG	Oxidized succinoglycan	氧化琥珀聚糖
PAA	Polyacrylic acid	聚丙烯酸
PAR	Percentage area reduction	伤口面积减少百分比
PBA	Phenylboronic acid	苯硼酸
PDA	Polydopamine	聚多巴胺
PDGF-BB	Platelet-derived growth factor-BB	血小板源性生长因子-BB
PEG	Polyethylene glycol	聚乙二醇
PEI	Polyethylenimine	聚乙烯亚胺
PET	Photoinduced electron transfer	光诱导电子转移
PHDs	Prolyl hydroxylases	脯氨酰羟化酶
PHMB	Polyhexamethylene biguanide	聚六亚甲基双胍
PMPC	Poly(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine)	两性离子聚合物刷
PRP	Platelet-rich plasma	自体血小板浓缩物（富血小板血浆）
PSBMA	Poly(sulfobetaine methacrylate)	聚磺基甜菜碱
PVA	Polyvinyl alcohol	聚乙烯醇
qPCR	Quantitative real-time polymerase chain reaction	定量实时聚合酶链反应
RCT	Randomized controlled trial	随机对照试验
rhPDGF-BB	Recombinant human PDGF-BB	重组人血小板源性生长因子-BB
ROS	Reactive oxygen species	活性氧
SBMA	Sulfobetaine methacrylate	甲基丙烯酸磺基甜菜碱
scRNA-seq	Single-cell RNA sequencing	单细胞转录组测序
siRNA	Small interfering RNA	小干扰 RNA
SOC	Standard of care	临床标准护理
TCA cycle	Tricarboxylic acid cycle	三羧酸循环
TFF	Tangential flow filtration	切向流过滤
VBNC	Viable but non-culturable	活而不可培养（状态）
VEGF	Vascular endothelial growth factor	血管内皮生长因子
YAP	Yes-associated protein	YAP 机械传导通路蛋白
ZIF-8	Zeolitic imidazolate framework-8	沸石咪唑酯骨架-8（纳米颗粒）

鸣谢

作者贡献

利益冲突

经费

参考文献

- [1] Pandey, S., Anshu, T., Maharana, K. C., & Sinha, S. (2025). Molecular insights into diabetic wound healing: Focus on Wnt/ β -catenin and MAPK/ERK signaling pathways. *Cytokine*, *191*, 156957. <https://doi.org/10.1016/j.cyto.2025.156957>
- [2] Peng, L., Luo, G., & He, W. (2025). Masterful macrophages: understanding and targeting activation dysfunction in diabetic wounds. *Burns & trauma*, *13*, tkaf003. <https://doi.org/10.1093/burnst/tkaf003>
- [3] Omotosho, I. A., Shamsuddin, N., Zaman Huri, H., Chong, W. L., & Rehman, I. U. (2025). From Control to Cure: Insights into the Synergy of Glycemic and Antibiotic Management in Modulating the Severity and Outcomes of Diabetic Foot Ulcers. *International journal of molecular sciences*, *26*(14), 6909. <https://doi.org/10.3390/ijms26146909>
- [4] Sun, D., Chang, Q., & Lu, F. (2024). Immunomodulation in diabetic wounds healing: The intersection of macrophage reprogramming and immunotherapeutic hydrogels. *Journal of tissue engineering*, *15*, 20417314241265202. <https://doi.org/10.1177/20417314241265202>
- [5] López Capdevilla, L., Santamaría Fumas, A., Sales Pérez, J. M., Domínguez Sevilla, A., Del Corral Cuervo, J., Varela-Quintana, C., Rabanal Rubio, M., & Roza Miguel, P. (2024). Amputation versus circular external fixation in the treatment of diabetic foot with osteomyelitis: a cost and quality-of-life analysis. *Therapeutic advances in endocrinology and metabolism*, *15*, 20420188241271795. <https://doi.org/10.1177/20420188241271795>
- [6] Schoenenweid C. (2024). Nouvelles perspectives de prise en charge du pied diabétique [New perspectives of management of the diabetic foot]. *Revue médicale suisse*, *20*(885), 1576–1581. <https://doi.org/10.53738/REVMED.2024.20.885.1576>
- [7] Rosedi, A., Hairon, S. M., Abdullah, N. H., & Yaacob, N. A. (2022). Prognostic Factor of Lower Limb Amputation among Diabetic Foot Ulcer Patients in North-East Peninsular Malaysia. *International journal of environmental research and public health*, *19*(21), 14212. <https://doi.org/10.3390/ijerph192114212>
- [8] Chiu, A., Sharma, D., & Zhao, F. (2023). Tissue Engineering-Based Strategies for Diabetic Foot Ulcer Management. *Advances in wound care*, *12*(3), 145–167. <https://doi.org/10.1089/wound.2021.0081>
- [9] Raghav, S. S., Kumar, B., Sethiya, N. K., & Lal, D. K. (2024). Diabetic Foot Ulcer Management and Treatment: An Overview of Published Patents. *Current diabetes reviews*, *20*(3), e120623217906. <https://doi.org/10.2174/1573399820666230612161846>
- [10] Najafi, B., & Mishra, R. (2021). Harnessing Digital Health Technologies to Remotely Manage Diabetic Foot Syndrome: A Narrative Review. *Medicina (Kaunas, Lithuania)*, *57*(4), 377. <https://doi.org/10.3390/medicina57040377>
- [11] Flynn, S., Kirwan, E., MacGilchrist, C., & McIntosh, C. (2024). The impact of COVID-19 on the care of diabetic foot ulcers: A scoping review. *Journal of tissue viability*, *33*(4), 521–529. <https://doi.org/10.1016/j.jtv.2024.06.016>
- [12] Chen, L., Liang, D., Qin, Y., He, L., Li, S., Cai, M., Tan, Y., Liang, J., Li, Z., Zheng, L., Zhang, J., & Zou, M. (2026). AI-Eigen-Based Photothermal Nanoparticles With Dual Antibacterial and Anti-Inflammatory Activities for Enhanced Healing of Infected Diabetic Wounds. *Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)*, e10741. Advance online publication. <https://doi.org/10.1002/sml.202510741>
- [13] Ji, H., Li, H., Wang, J., Wang, K., Wen, C., Xu, L., Zhang, Y., Xu, X., & Liang, Y. (2026). Multifunctional hydrogels-based dressings for diabetic chronic wounds: Mechanisms and clinical translation. *International journal of biological macromolecules*, *336*, 149373. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.149373>
- [14] Sood, S., Geng, R., Waked, J., Mufti, A., Srirangathan, A., & Sibbald, R. G. (2025). Use of Oral Antibiotics for Diabetic Foot Osteomyelitis: A Systematic Review. *Advances in skin & wound care*, *38*(10), 519–526. <https://doi.org/10.1097/ASW.0000000000000343>
- [15] Chen, L., Zhan, M., Zhang, L., Xiong, Z., Zhang, C., Zhang, X., Yang, Z., Ma, L., Cheng, Y., & Chen, H. (2025). Dual-layer microneedles for immunomodulation and infection-responsive therapy in diabetic foot ulcers. *Materials today. Bio*, *35*, 102490. <https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2025.102490>
- [16] Wang, S. Q., Jin, M. J., Guo, Z. K., Shen, D. R., Jin, L. N., Cheng, F., Zhao, Y. R., Liu, T., Li, Y. C., Wang, N. Y., Chen, L. Q., Huang, W., Quan, X. Q., & Gao, Z. G. (2025). Trace element-dictated exosome modules and self-adaptive dual-network hydrogel orchestrate diabetic foot regeneration through complement-mitochondria-autophagy circuitry. *Military Medical Research*, *12*(1), 71. <https://doi.org/10.1186/s40779-025-00658-4>
- [17] Aslan, F., Tosun, B., Altınok Ersoy, N., & Ozen, N. (2025). The effect of a stress ball on pain and anx

- ity during sharp debridement in patients with diabetic foot ulcers: A randomized controlled, single-blind study. *Journal of tissue viability*, 34(2), 100861. <https://doi.org/10.1016/j.jtv.2025.100861>
- [18] Freed, L. H., Parkin, C. G., & Morrey, B. F. (2025). Rationale and technique for subulcer ultrasonic treatment of hard-to-heal diabetic foot ulcers. *Journal of wound care*, 34(8), 638–643. <https://doi.org/10.12968/jowc.2022.0139>
- [19] Theodorakopoulos, G., & Armstrong, D. G. (2025). Biofilm in Diabetic Foot Ulcers: A Systematic Narrative Review. *International wound journal*, 22(12), e70795. <https://doi.org/10.1111/iwj.70795>
- [20] Arbona-Lampaya, A., Pérez-Ojeda, R. A., Santos-Marrero, M., & Pérez-Aybar, A. (2025). Below-knee amputation following osteomyelitis from multidrug-resistant *Stenotrophomonas maltophilia* in a diabetic foot ulcer. *The Lancet. Infectious diseases*, S1473-3099(25)00720-0. Advance online publication. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(25\)00720-0](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(25)00720-0)
- [21] Libman, H., LaSalvia, M. T., Rosenblum, B. I., & Reynolds, E. E. (2025). How Would You Manage This Diabetic Patient With a Foot Infection? Grand Rounds Discussion From Beth Israel Deaconess Medical Center. *Annals of internal medicine*, 178(12), 1785–1792. <https://doi.org/10.7326/ANNALS-25-04326>
- [22] Liu, Z., Huang, M., Ding, M., Ma, X., & Jiang, N. (2025). Therapeutic options and prognostic risk factors in diabetic foot osteomyelitis: a narrative review. *International journal of surgery (London, England)*, 10.1097/JS9.0000000000003917. Advance online publication. <https://doi.org/10.1097/JS9.0000000000003917>
- [23] Mergenhagen, K. A., Xu, J., Chan, A. K., Charles, C. C., Wattengel, B. A., O'Leary, A. L., Puckett, A. G., Davis, M., Nasca, J. M., Hutson, A., & Russo, T. A. (2025). Association of Magnetic Resonance Imaging-Guided Management With Reamputation Rates in Diabetic Foot Osteomyelitis. *Open forum infectious diseases*, 12(5), ofaf189. <https://doi.org/10.1093/ofid/ofaf189>
- [24] Öz, O. K., Sherwood, A. M., Crisologo, P. A., Killen, A. L., Bhavan, K., La Fontaine, J., Rubitschung, K. L., Hwang, H., Haley, R. W., & Lavery, L. A. (2026). Prospective comparison of WBC SPECT/CT and conventional MRI for diagnosing osteomyelitis and monitoring treatment response in diabetic foot infections. *Diabetologia*, 10.1007/s00125-025-06652-8. Advance online publication. <https://doi.org/10.1007/s00125-025-06652-8>
- [25] Moldovan, C. A., Salagean, A. A., & Slevin, M. (2025). Multiplexing 3D Natural Scaffolds to Optimize the Repair and Regeneration of Chronic Diabetic Wounds. *Gels (Basel, Switzerland)*, 11(6), 430. <https://doi.org/10.3390/gels11060430>
- [26] Zhou, X., Chen, S., Savitz, B., Yu, N., Perdakis, G., Duckworth, K., Dean, Y., Long, X., & Lineaweaver, W. (2025). Comparative efficacy of different functional hydrogel dressings in healing diabetic foot ulcer: A systematic review and network meta-analysis. *Diabetes, obesity & metabolism*, 27(6), 3431–3441. <https://doi.org/10.1111/dom.16367>
- [27] Senneville, É., Albalawi, Z., van Asten, S. A., Abbas, Z. G., Allison, G., Aragón-Sánchez, J., Embil, J. M., Lavery, L. A., Alhasan, M., Oz, O., Uçkay, I., Urbančič-Rovan, V., Xu, Z. R., & Peters, E. J. G. (2024). IWGDF/IDSA guidelines on the diagnosis and treatment of diabetes-related foot infections (IWGDF/IDSA 2023). *Diabetes/metabolism research and reviews*, 40(3), e3687. <https://doi.org/10.1002/dmrr.3687>
- [28] Probst, A., Günther, B., Woodmansey, E., Bruwer, F., Smith, G., Woo, K., Hoxha, K., Idensohn, P., Ramos, P., Lakshmanan, V., Cole, W., & Merwe, Z. V. (2025). Healthcare practitioners' perspectives on infection management, antimicrobial resistance and stewardship in wound care practice. *Journal of wound care*, 34(11), 910–920. <https://doi.org/10.12968/jowc.2025.0518>
- [29] Mohammadi Tofigh, A., & Tajik, M. (2022). Comparing the standard surgical dressing with dehydrated amnion and platelet-derived growth factor dressings in the healing rate of diabetic foot ulcer: A randomized clinical trial. *Diabetes research and clinical practice*, 185, 109775. <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2022.109775>
- [30] Fang, Y. P., Wu, Y. C., Liao, W. T., Chuang, C. H., Liu, K. F., Chen, R. F., & Kuo, Y. R. (2025). A conductive polypyrrole-based thermosensitive hydrogel dressing incorporating rhPDGF-BB for enhanced diabetic wound healing. *European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences*, 215, 107348. <https://doi.org/10.1016/j.ejps.2025.107348>
- [31] Wang, A., Ruan, X., Wang, X., Ren, Y., Shen, C., Zhang, K., Song, Z., Xiang, B., Ma, Y., & Zhao, F. (2024). A one-stop integrated natural antimicrobial microneedles with anti-inflammatory, pro-angiogenic and long-term moisturizing properties to accelerate diabetic wound healing. *European journal of pharmaceuticals and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft für Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V.*, 203, 114448. <https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2024.114448>
- [32] Jian, K., Yang, C., Li, T., Wu, X., Shen, J., Wei, J.,

- Yang, Z., Yuan, D., Zhao, M., & Shi, J. (2022). P DGF-BB-derived supramolecular hydrogel for promoting skin wound healing. *Journal of nanobiotechnology*, 20(1), 201. <https://doi.org/10.1186/s12951-022-01390-0>
- [33] Ontario Health (Quality) (2024). Sucrose Octasulfate-Impregnated Dressings for Adults With Difficult-to-Heal Noninfected Diabetic Foot Ulcers and Difficult-to-Heal Noninfected Venous Leg Ulcers: A Health Technology Assessment. *Ontario health technology assessment series*, 24(4), 1–101.
- [34] Chen, P., Vilorio, N. C., Dhatariya, K., Jeffcoate, W., Lobmann, R., McIntosh, C., Piaggese, A., Steiner, J., Vas, P., Viswanathan, V., Wu, S., & Game, F. (2024). Guidelines on interventions to enhance healing of foot ulcers in people with diabetes (IWGDF 2023 update). *Diabetes/metabolism research and reviews*, 40(3), e3644. <https://doi.org/10.1002/dmrr.3644>
- [35] Chen, P., Vilorio, N. C., Dhatariya, K., Jeffcoate, W., Lobmann, R., McIntosh, C., Piaggese, A., Steiner, J., Vas, P., Viswanathan, V., Wu, S., & Game, F. (2024). Effectiveness of interventions to enhance healing of chronic foot ulcers in diabetes: A systematic review. *Diabetes/metabolism research and reviews*, 40(3), e3786. <https://doi.org/10.1002/dmrr.3786>
- [36] Lázaro-Martínez, J. L., García-Madrid, M., Bohbot, S., López-Moral, M., Álvaro-Afonso, F. J., & García-Álvarez, Y. (2023). Microcirculation Improvement in Diabetic Foot Patients after Treatment with Sucrose Octasulfate-Impregnated Dressings. *Journal of clinical medicine*, 12(3), 1040. <https://doi.org/10.3390/jcm12031040>
- [37] Meloni, M., Giurato, L., Panunzi, A., Bellia, A., Bohbot, S., Lauro, D., & Uccioli, L. (2024). Effectiveness of Sucrose Octasulfate Dressing in the Treatment of Neuro-Ischaemic Diabetic Foot Heel Ulcers: A Retrospective Single arm Study. *The international journal of lower extremity wounds*, 23(4), 593–599. <https://doi.org/10.1177/15347346221087499>
- [38] Marcinek, B., Levinson, J., Nally, S., Varghese, I., Sheetz, C., Kardel, P., & Taylor, C. (2025). Comparative effectiveness of porcine placental extracellular matrix against other cellular, acellular and matrix-like products in diabetic foot ulcers from the Medicare database. *Journal of comparative effectiveness research*, 14(9), e250092. <https://doi.org/10.57264/ceer-2025-0092>
- [39] Narayan, N., Raghupathi, D., Ramamurthy, V., Chethan, S., & Gowda, S. (2025). A Comparative Analysis in the Treatment of Full-Thickness Wounds: Negative-Pressure Wound Therapy (NPWT) Combined With High-Purity Type I Collagen-Based Skin Substitute Versus NPWT Alone. *Cureus*, 17(11), e96977. <https://doi.org/10.7759/cureus.96977>
- [40] Shawa, H., Kaur, R., Tchanque-Fossuo, C., Lev-Tov, H., West, K., Lim, P. S., Yang, N. T., Dafinone, M., Lyle, R. E., Li, C. S., Rocke, D., Dahle, S., & Isseroff, R. R. (2025). Cellular Versus Acellular Matrix Products for Diabetic Foot Ulcer Treatment: The Dermagraft and Oasis Longitudinal Comparative Efficacy Study (DOLCE)-A Randomized Clinical Trial. *Diabetes care*, 48(6), 966–973. <https://doi.org/10.2337/dc24-1233>
- [41] Ruiz-Muñoz, M., Martínez-Barrios, F. J., & Lopezosa-Reca, E. (2025). Placenta-derived biomaterials vs. standard care in chronic diabetic foot ulcer healing: A systematic review and meta-analysis. *Diabetes & metabolic syndrome*, 19(1), 103170. <https://doi.org/10.1016/j.dsx.2024.103170>
- [42] Banerjee, J., Lasiter, A., & Nherera, L. (2024). Systematic Review of Cellular, Acellular, and Matrix-like Products and Indirect Treatment Comparison Between Cellular/Acellular and Amniotic/Nonamniotic Grafts in the Management of Diabetic Foot Ulcers. *Advances in wound care*, 13(12), 639–651. <https://doi.org/10.1089/wound.2023.0075>
- [43] Frykberg, R. G., & Tunyiswa, Z. (2024). Assessing placental membrane treatment efficiency in diabetic foot ulcers: Processing for retention versus lamination. *Health science reports*, 7(6), e2196. <https://doi.org/10.1002/hsr.2.2196>
- [44] Pinto, N., Yu, J., Koirala, S., Mourão, C. F., Andrade, C., Rescigno, E., Zamora, Y., Pinto, D., & Quirynen, M. (2025). L-PRF in extra-oral wound care. *Periodontology 2000*, 97(1), 342–362. <https://doi.org/10.1111/prd.12605>
- [45] Yu, X. Y., Zhao, M. Y., Zhang, Y., & Xu, G. (2022). [Research advances on the treatment of diabetic foot ulcers with autologous platelet-rich fibrin] *Zhonghua shao shang yu chuang mian xiu fu za zhi*, 38(12), 1185–1189. <https://doi.org/10.3760/cma.j.cn501225-20220110-00001>
- [46] Deng, J., Yang, M., Zhang, X., & Zhang, H. (2023). Efficacy and safety of autologous platelet-rich plasma for diabetic foot ulcer healing: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Journal of orthopaedic surgery and research*, 18(1), 370. <https://doi.org/10.1186/s13018-023-03854-x>
- [47] Hu, X., Meng, H., Liang, J., An, H., Zhou, J., Gao, Y., You, C., Zhang, Z., Gong, X., & Liu, Y. (2025). Comparison of the efficacy of 12 interventions in the treatment of diabetic foot ulcers: a network meta-analysis. *PeerJ*, 13, e19809. <https://doi.org/10.7717/peerj.19809>

- [48] Smith, J., & Rai, V. (2024). Platelet-Rich Plasma in Diabetic Foot Ulcer Healing: Contemplating the Facts. *International journal of molecular sciences*, 25(23), 12864. <https://doi.org/10.3390/ijms252312864>
- [49] Qin, H., Yang, H., Wang, J., Jiang, D., Chen, Y., Wang, W., & Wang, A. (2025). Progress in the clinical application of allogeneic platelet-rich plasma for diabetic foot treatment. *Frontiers in endocrinology*, 16, 1694691. <https://doi.org/10.3389/fendo.2025.1694691>
- [50] Metwaly, A., Ismail, S., Nagy, Y. M., Abdallah, A., Hassanin, S. M., Ramadan, K., Nady, A., Melad, L., Mahmoud, M., Abdullah, M. U., Alkarni, A. T., & Nagy, Y. M. (2026). Limb Salvage: A review of stem cell and growth factor therapies for diabetic foot ulcers. *Diabetes research and clinical practice*, 231, 113036. <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2025.113036>
- [51] Shi, H., Yuan, X., Fan, W., Yang, X., & Liu, G. (2024). Stem Cell Therapy for Diabetic Foot: An Umbrella Review of Systematic Reviews and Meta-Analyses. *Advances in wound care*, 13(5), 201–216. <https://doi.org/10.1089/wound.2023.0136>
- [52] Elsharkawi, M., Ghoneim, B., O'Sullivan, M., Lowery, A. J., Westby, D., Tawfick, W., & Walsh, S. R. (2025). Role of Adipose Derived Stem Cells in Patients with Diabetic Foot Ulcers: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. *The international journal of lower extremity wounds*, 24(3), 542–549. <https://doi.org/10.1177/15347346231174554>
- [53] Amini, A., Chien, S., & Bayat, M. (2022). Effectiveness of preconditioned adipose-derived mesenchymal stem cells with photobiomodulation for the treatment of diabetic foot ulcers: a systematic review. *Lasers in medical science*, 37(3), 1415–1425. <https://doi.org/10.1007/s10103-021-03451-6>
- [54] Ishii, R., Ohnishi, S., Hojo, M., Ishikawa, K., Funayama, E., Miura, T., Okubo, N., Okada, K., Yamamoto, Y., & Maeda, T. (2024). Hypoxic culture enhances the antimicrobial activity of amnion-derived mesenchymal stem cells, thereby reducing bacterial load and promoting wound healing in diabetic mice. *Biochemical and biophysical research communications*, 739, 150903. <https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2024.150903>
- [55] Nasiry, D., Khalatbary, A. R., Abdollahifar, M. A., Amini, A., Bayat, M., Noori, A., & Piryaei, A. (2021). Engraftment of bioengineered three-dimensional scaffold from human amniotic membrane-derived extracellular matrix accelerates ischemic diabetic wound healing. *Archives of dermatological research*, 313(7), 567–582. <https://doi.org/10.1007/s00403-020-02137-3>
- [56] Rai, V., Moellmer, R., & Agrawal, D. K. (2023). Role of fibroblast plasticity and heterogeneity in modulating angiogenesis and healing in the diabetic foot ulcer. *Molecular biology reports*, 50(2), 1913–1929. <https://doi.org/10.1007/s11033-022-08107-4>
- [57] Davis, F. M., denDekker, A., Kimball, A., Joshi, A. D., El Azzouny, M., Wolf, S. J., Obi, A. T., Lipski, J., Gudjonsson, J. E., Xing, X., Plazyo, O., Audu, C., Melvin, W. J., Singer, K., Henke, P. K., Moore, B. B., Burant, C., Kunkel, S. L., & Gallagher, K. A. (2020). Epigenetic Regulation of TLR4 in Diabetic Macrophages Modulates Immunometabolism and Wound Repair. *Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950)*, 204(9), 2503–2513. <https://doi.org/10.4049/jimmunol.1901263>
- [58] Zhang, H., Gao, D., Li, Z., Aghayants, S., Wu, Y., Liu, Z., & Zhang, Q. (2025). Epigenetic orchestration of RNA m6A methylation in wound healing and post-wound events. *International journal of biological sciences*, 21(11), 4927–4941. <https://doi.org/10.7150/ijbs.114988>
- [59] Xiao, J., Chen, M., Zhang, Y., & Tao, J. (2025). Epigenetic regulation of inflammation dynamics during wound healing: a subtle yet profound shift in histone modifications. *Current opinion in immunology*, 96, 102635. <https://doi.org/10.1016/j.coi.2025.102635>
- [60] Li, X., He, Z., Long, C., Chen, M., Zhang, L., Luo, Z., & Tian, J. (2025). Single-Cell Dissection of Fibroblast Heterogeneity in Diabetic Ulcers: Platelet-Rich Plasma (PRP) Therapy Activates Core Regenerative Programs via PLAGL1/RUNX2/ZKSCAN7 Networks. *Frontiers in bioscience (Landmark edition)*, 30(12), 47450. <https://doi.org/10.31083/FBL47450>
- [61] Song, J., Wu, Y., Chen, Y., Sun, X., & Zhang, Z. (2025). Epigenetic regulatory mechanism of macrophage polarization in diabetic wound healing (Review). *Molecular medicine reports*, 31(1), 2. <https://doi.org/10.3892/mmr.2024.13367>
- [62] Singh, K., Koroma, A. K., Pandey, R. K., Wang, Y., Cheng, J., Haas, P., Aghapour, M., Krug, L., Hainzl, A., Wlaschek, M., Maity, P., & Scharffetter-Kochanek, K. (2025). Restoring Histone Acetylation Accelerates Diabetic Wound Repair by Improving the Spatiotemporal Dynamics of Macrophages. *Advanced science (Weinheim, Baden-Wurtemberg, Germany)*, 12(46), e04920. <https://doi.org/10.1002/advs.202504920>
- [63] Roy, S., Patra, D., Ramprasad, P., Sharma, S., Katiyar, P., Bawa, A., Singh, K., Tikoo, K., Dasgupta, S., Sen, C. K., & Pal, D. (2026). Hyperglycemia-induced P300/CBP acetyltransferase drives ZEB2-mediated pro-inflammatory macrophages and delays wound healing. *JCI insight*, e192146. Advance online publication

- on. <https://doi.org/10.1172/jci.insight.192146>
- [64] Mossel, D. M., Moganti, K., Riabov, V., Weiss, C., Kopf, S., Cordero, J., Dobрева, G., Rots, M. G., Klüter, H., Harmsen, M. C., & Kzhyshkowska, J. (2020). Epigenetic Regulation of S100A9 and S100A12 Expression in Monocyte-Macrophage System in Hyperglycemic Conditions. *Frontiers in immunology*, *11*, 1071. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.01071>
- [65] Randhawa, J., & Pålsson-McDermott, E. M. (2025). Beyond energy: how TCA cycle-derived metabolites regulate gene expression and inflammation in the nucleus. *Journal of inflammation (London, England)*, *22*(1), 39. <https://doi.org/10.1186/s12950-025-00461-x>
- [66] Atallah, R., Gindlhuber, J., & Heinemann, A. (2025). Succinate in innate immunity: linking metabolic reprogramming to immune modulation. *Frontiers in immunology*, *16*, 1661948. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2025.1661948>
- [67] Wang, Y., Liu, B., Li, F., Zhang, Y., Gao, X., Wang, Y., & Zhou, H. (2023). The connection between tricarboxylic acid cycle enzyme mutations and pseudo hypoxic signaling in pheochromocytoma and paraganglioma. *Frontiers in endocrinology*, *14*, 1274239. <https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1274239>
- [68] Lu, S., Li, J., Li, Y., Liu, S., Liu, Y., Liang, Y., Zheng, X., Chen, Y., Deng, J., Zhang, H., Ma, J., Lv, J., Wang, Y., Huang, B., & Tang, K. (2025). Succinate-loaded tumor cell-derived microparticles reprogram tumor-associated macrophage metabolism. *Science translational medicine*, *17*(793), eadr4458. <https://doi.org/10.1126/scitranslmed.adr4458>
- [69] Tong, Y., Li, S., Shen, L., Yan, L., Zhu, Z., & Hua, Q. (2025). Multi-omics and experimental validation identify methylation-related genes and METTL16 as key regulators in diabetic foot ulcer pathogenesis. *Scientific reports*, *15*(1), 42334. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-26306-4>
- [70] Kim, K., Yang, J., Li, C., Yang, C. Y., Hu, P., Liu, Y., Huang, Y. Y., Sun, X., Chi, M., Huang, C., Sun, X., Zhao, L., & Wang, X. (2025). Anisotropic structure of nanofiber hydrogel accelerates diabetic wound healing via triadic synergy of immune-angiogenic-neurogenic microenvironments. *Bioactive materials*, *47*, 64–82. <https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2025.01.004>
- [71] Zhu, D., Wei, W., Zhang, J., Zhao, B., Li, Q., & Jin, P. (2024). Mechanism of damage of HIF-1 signaling in chronic diabetic foot ulcers and its related therapeutic perspectives. *Heliyon*, *10*(3), e24656. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24656>
- [72] Sukarni, S., Aminuddin, M., Kunimitsu, M., Mukai, K., Okuwa, M., Haryanto, H., Jais, S., & Oe, M. (2025). Trigona honey effect on wound pH and healing in diabetes-related foot ulcers: A case series. *Complementary therapies in clinical practice*, *59*, 101975. <https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2025.101975>
- [73] Olson, L. C., Nguyen, T., Sabalewski, E. L., Puetzer, J. L., Schwartz, Z., & McClure, M. J. (2024). S100b treatment overcomes RAGE signaling deficits in myoblasts on advanced glycation end-product cross-linked collagen and promotes myogenic differentiation. *American journal of physiology. Cell physiology*, *326*(4), C1080–C1093. <https://doi.org/10.1152/ajpcell.00502.2023>
- [74] Yang, W., Xing, Z., Wang, X., Xu, Z., Jiang, X., Xia, J., Qiu, L., Xu, J., & Wang, J. (2025). Microenvironment-responsive collagen hydrogel with Houttuynia cordata Thunb vesicles for diabetic wound repair. *International journal of biological macromolecules*, *320*(Pt 2), 145840. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.145840>
- [75] Zheng, H., Wang, X., Gao, Z., Zhang, X., Liu, J., Yan, J., Li, N., Chen, R., Xu, Y., Yang, Y., Chen, C., Niu, M., Jiang, Y., Jiang, S., & Wei, Y. (2026). Chiral gold nanoparticle synergizes immunometabolic crosstalk and metabolism remodeling for diabetic wound healing. *Biomaterials*, *327*, 123706. <https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2025.123706>
- [76] Xie, Q., Yan, C., Liu, G., Bian, L., & Zhang, K. (2024). In Situ Triggered Self-Contraction Bioactive Microgel Assembly Accelerates Diabetic Skin Wound Healing by Activating Mechanotransduction and Biochemical Pathway. *Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)*, *36*(38), e2406434. <https://doi.org/10.1002/adma.202406434>
- [77] Xie, X. T., Gao, C. H., Tan, L. F., Chen, L. X., Fan, J. X., Xiong, W., Cheng, K., Zhao, Y. D., & Liu, B. (2025). Gene-engineered polypeptide hydrogels with on-demand oxygenation and ECM-cell interaction mimicry for diabetic wound healing. *Biomaterials*, *316*, 122984. <https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2024.122984>
- [78] Andleeb, A., Khan, H., Andleeb, A., Khan, M., & Tariq, M. (2024). Advances in Chronic Wound Management: From Conventional Treatment to Novel Therapies and Biological Dressings. *Critical reviews in biomedical engineering*, *52*(5), 29–62. <https://doi.org/10.1615/CritRevBiomedEng.2024053066>
- [79] Guan, J., Wang, J., Zhang, X., Chi, J., Ma, Z., & Zhang, X. (2025). Silver nanoparticles with multimodal biological activities integrated into advanced material platforms for chronic wound management. *Nanoscale*, *17*(32), 18409–18445. <https://doi.org/10.1039/d5nr02066b>
- [80] Zhang, Y., Liu, L., Guan, C., Xu, C., Liu, Y., Abdu

- llah, M., Qi, Y., Nie, J., Meng, K., Li, M., & Zhao, H. (2026). Aloe extract-loaded cationized silk fibroin/oxidized hyaluronic acid injectable self-healing hydrogel for diabetic wound healing. *International journal of biological macromolecules*, 338(Pt 1), 149595. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.149595>
- [81] Zhao, C., Qiu, P., Li, M., Liang, K., Tang, Z., Chen, P., Zhang, J., Fan, S., & Lin, X. (2021). The spatial form periosteal-bone complex promotes bone regeneration by coordinating macrophage polarization and osteogenic-angiogenic events. *Materials today. Bio*, 12, 100142. <https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2021.100142>
- [82] Atcha, H., Jairaman, A., Holt, J. R., Meli, V. S., Nagalla, R. R., Veerasubramanian, P. K., Brumm, K. T., Lim, H. E., Othy, S., Cahalan, M. D., Pathak, M. M., & Liu, W. F. (2021). Mechanically activated ion channel Piezo1 modulates macrophage polarization and stiffness sensing. *Nature communications*, 12(1), 3256. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-23482-5>
- [83] Pappalardo, A., Ornek, D., Cerda, L. G., Lee, C. Y., Myers, K., Kysar, J. W., & Abaci, H. E. (2026). A mechanomimetic model of skin fibrosis. *Lab on a chip*, 26(3), 665–680. <https://doi.org/10.1039/d5lc00560d>
- [84] Adusei, K. M., Ngo, T. B., & Sadtler, K. (2021). T lymphocytes as critical mediators in tissue regeneration, fibrosis, and the foreign body response. *Acta biomaterialia*, 133, 17–33. <https://doi.org/10.1016/j.actbio.2021.04.023>
- [85] Cheng, Y., Wang, Y., Wang, Y., Tan, P. C., Yu, S., Li, C., Li, Z. Y., Li, Q. F., Zhou, S. B., Wang, C., Zhang, J., & Tian, H. (2025). Microenvironment-feedback regulated hydrogels as living wound healing materials. *Nature communications*, 16(1), 6050. <https://doi.org/10.1038/s41467-025-60858-3>
- [86] Hu, Y., Xie, N., Shi, C., Zhang, C., Shen, X., Zheng, B., Luo, Z., & Xu, N. (2026). Temporal-spatial hierarchical immunomodulating dressing promotes high-quality wound healing through M2 macrophage balancing. *Biomaterials*, 327, 123775. <https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2025.123775>
- [87] Ma, X. K., Peng, Q., Miao, G. H., & Zhang, X. Z. (2025). Functionalized peptide hydrogels: enabling dynamic stage-adaptive modulation for wound healing. *Frontiers in cell and developmental biology*, 13, 1710175. <https://doi.org/10.3389/fcell.2025.1710175>
- [88] Beeren, I. A. O., Morgan, F. L. C., Rademakers, T., Bauer, J., Dijkstra, P. J., Moroni, L., & Baker, M. B. (2024). Well-Defined Synthetic Copolymers with Pendant Aldehydes Form Biocompatible Strain-Stiffening Hydrogels and Enable Competitive Ligand Displacement. *Journal of the American Chemical Society*, 146(35), 24330–24347. <https://doi.org/10.1021/jacs.4c04988>
- [89] Zhang, Y., Lin, S., Xu, X., Yao, Y., Feng, S., Jiang, S., Wang, Y., He, W., & Mo, R. (2025). Programmable hierarchical hydrogel dressing for sequential release of growth factor and DNase to accelerate diabetic wound healing. *Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society*, 383, 113825. <https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2025.113825>
- [90] Lu, L., Liao, J., Xu, C., Xiong, Y., Zhou, J., Wang, G., Lin, Z., Zha, K., Lin, C., Zeng, R., Dai, G., Feng, Q., Mi, B., & Liu, G. (2025). Kinsenoside-Loaded Microneedle Accelerates Diabetic Wound Healing by Reprogramming Macrophage Metabolism via Inhibiting IRE1 α /XBP1 Signaling Axis. *Advanced science (Weinheim, Baden-Wurtemberg, Germany)*, 12(26), e2502293. <https://doi.org/10.1002/adv.202502293>
- [91] Gao, K., & Xu, K. (2025). Advancements and Prospects of pH-Responsive Hydrogels in Biomedicine. *Gels (Basel, Switzerland)*, 11(4), 293. <https://doi.org/10.3390/gels11040293>
- [92] Sharma, C., Maity, I., & Walther, A. (2023). pH-feedback systems to program autonomous self-assembly and material lifecycles. *Chemical communications (Cambridge, England)*, 59(9), 1125–1144. <https://doi.org/10.1039/d2cc06402b>
- [93] Kolipaka, T., Pandey, G., Abraham, N., Srinivasarao, D. A., Raghuvanshi, R. S., Rajinikanth, P. S., Tickoo, V., & Srivastava, S. (2024). Stimuli-responsive polysaccharide-based smart hydrogels for diabetic wound healing: Design aspects, preparation methods and regulatory perspectives. *Carbohydrate polymers*, 324, 121537. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2023.121537>
- [94] Wang, Y., Miao, F., Bai, J., Wang, Z., & Qin, W. (2024). An observational study of the pH value during the healing process of diabetic foot ulcer. *Journal of tissue viability*, 33(2), 208–214. <https://doi.org/10.1016/j.jtv.2024.03.015>
- [95] Mo, Y., Zhou, T., Li, W., Niu, Y., & Sheu, C. (2025). Advances in Nanohybrid Hydrogels for Wound Healing: From Functional Mechanisms to Translational Prospects. *Gels (Basel, Switzerland)*, 11(7), 483. <https://doi.org/10.3390/gels11070483>
- [96] Wang, S., Liu, Y., Wang, X., Chen, L., Huang, W., Xiong, T., Wang, N., Guo, J., Gao, Z., & Jin, M. (2024). Modulating macrophage phenotype for accelerated wound healing with chlorogenic acid-loaded nanocomposite hydrogel. *Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society*, 369, 420–443. <https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2024.03.054>

- [97] Xia, F., Li, X., Wen, X., Chen, B., Wu, G., Ye, X., Sun, Y., Liu, X., Fan, L., Wang, Y., Yang, S., Ye, P., & Ding, H. (2025). Targeting single-cell multio mics-identified vascular impairment: *Panax notoginsen* g extracellular vesicles-loaded adhesive QBK-2/EVs p romotes angiogenesis in diabetic wound healing. *Materials today. Bio*, 36, 102714. <https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2025.102714>
- [98] Dama, G., Du, J., Zhu, X., Liu, Y., & Lin, J. (2023). Bone marrow-derived mesenchymal stem cells: A promising therapeutic option for the treatment of diabetic foot ulcers. *Diabetes research and clinical practice*, 195, 110201. <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2023.110201>
- [99] Nair, R. R., Råberg, L., Mårtensson, H., Jia, F., Gu, Y., Yakubu, H., Erensoy, G., & Stubelius, A. (2026). Advances in phenylboronic acid and phenylboronic ester-based responsive systems for precision medicine. *Biomaterials science*, 14(3), 661–683. <https://doi.org/10.1039/d5bm01624j>
- [100] Palani, N., Mendonce, K. C., Syed Altaf, R. R., Mohan, A., Surya, P., P. M., Radhakrishnan, K., Subramaniyan, V., & Rajadesingu, S. (2025). Next-generation smart wound dressings: AI integration, biosensors, and electrospun nanofibers for chronic wound therapy. *Journal of biomaterials science. Polymer edition*, 1–51. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/09205063.2025.2540362>
- [101] Haidari, H., Kopecki, Z., Sutton, A. T., Garg, S., Cowin, A. J., & Vasilev, K. (2021). pH-Responsive "Smart" Hydrogel for Controlled Delivery of Silver Nanoparticles to Infected Wounds. *Antibiotics (Basel, Switzerland)*, 10(1), 49. <https://doi.org/10.3390/antibiotics10010049>
- [102] Behjat, E., Koohikar, A., Rahmati, S., Fathollah Maghsoudi, M. A., Gholami, R., Kadkhodaie Kashani, G., Tajabadi, M., Naghib, S. M., & Rezaie, H. R. (2025). Antibacterial, self-healing, and pH-responsive PVA/ZIF-8@tannic acid nanocomposite hydrogel for sustained delivery of garlic extract. *Scientific reports*, 15(1), 21939. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-07752-6>
- [103] Wu, Q., Yang, R., Fan, W., Wang, L., Zhan, J., Cao, T., Liu, Q., Piao, X., Zhong, Y., Zhao, W., Zhang, S., Yu, J., Liang, S., Roberts, T. M., Wang, B., & Liu, Z. (2024). Spermidine-Functionalized Injectable Hydrogel Reduces Inflammation and Enhances Healing of Acute and Diabetic Wounds In Situ. *Advanced science (Weinheim, Baden-Wuerttemberg, Germany)*, 11(22), e2310162. <https://doi.org/10.1002/advs.202310162>
- [104] Park, D. J., Kim, S. C., Jang, J. B., Lee, B., Lee, S., Ryu, B., Je, J. Y., Park, W. S., & Jung, W. K. (2024). Multifunctional hydrogel dressing based on fish gelatin/oxidized hyaluronate for promoting diabetic wound healing. *Journal of materials chemistry. B*, 12(18), 4451–4466. <https://doi.org/10.1039/d3tb02932h>
- [105] FitzSimons, T. M., Anslyn, E. V., & Rosales, A. M. (2022). Effect of pH on the Properties of Hydrogels Cross-Linked via Dynamic Thia-Michael Addition Bonds. *ACS polymers Au*, 2(2), 129–136. <https://doi.org/10.1021/acspolymersau.1c00049>
- [106] Pal, S., Rakshit, T., Saha, S., & Jinagal, D. (2025). Glucose-Responsive Materials for Smart Insulin Delivery: From Protein-Based to Protein-Free Design. *ACS materials Au*, 5(2), 239–252. <https://doi.org/10.1021/acsmaterialsau.4c00138>
- [107] Tao, X., Jiang, F., Cheng, K., Qi, Z., Yadavalli, V. K., & Lu, S. (2021). Synthesis of pH and Glucose Responsive Silk Fibroin Hydrogels. *International journal of molecular sciences*, 22(13), 7107. <https://doi.org/10.3390/ijms22137107>
- [108] Chaithra, S. R., Nair, S. P., Chaithanya, S. R., Nagashree, K. S., Shreya, Paul, K., & Kumar, S. V. (2025). Targeting diabetic foot ulcer pathophysiology: altered signaling pathways and 3D scaffold as an emerging treatment strategy. *3 Biotech*, 15(8), 272. <https://doi.org/10.1007/s13205-025-04440-0>
- [109] Chen, J. X., Li, L., Cantrell, A. C., Williams, Q. A., & Zeng, H. (2023). High Glucose Activates Prolyl Hydroxylases and Disrupts HIF- α Signaling via the P53/TIGAR Pathway in Cardiomyocyte. *Cells*, 12(7), 1060. <https://doi.org/10.3390/cells12071060>
- [110] Huang, H., Wang, L., Qian, F., Chen, X., Zhu, H., Yang, M., Zhang, C., Chu, M., Wang, X., & Huang, X. (2021). Liraglutide via Activation of AMP-Activated Protein Kinase-Hypoxia Inducible Factor-1 α -Heme Oxygenase-1 Signaling Promotes Wound Healing by Preventing Endothelial Dysfunction in Diabetic Mice. *Frontiers in physiology*, 12, 660263. <https://doi.org/10.3389/fphys.2021.660263>
- [111] Li, Z., Fan, X., Luo, Z., Loh, X. J., Ma, Y., Ye, E., Wu, Y. L., He, C., & Li, Z. (2022). Nanoenzyme-chitosan hydrogel complex with cascade catalytic and self-reinforced antibacterial performance for accelerated healing of diabetic wounds. *Nanoscale*, 14(40), 14970–14983. <https://doi.org/10.1039/d2nr04171e>
- [112] Yu, X., Fu, X., Yang, J., Chen, L., Leng, F., Yang, Z., & Yu, C. (2022). Glucose/ROS cascade-responsive ceria nanozymes for diabetic wound healing. *Materials today. Bio*, 15, 100308. <https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2022.100308>
- [113] Zhao, H., Shao, W., Jiang, M., Chen, F., Li,

- Y., Zhang, X., Ma, T., Chen, M., Sun, B., Wang, Z., Wu, C., & Wang, Q. (2026). Spatiotemporal NO/O₂-releasing cascade nanozyme microneedles enhance diabetic infected wound healing by modulating the immune microenvironment. *Theranostics*, *16*(6), 2811–2828. <https://doi.org/10.7150/thno.123827>
- [114] Zhou, Y., Dai, F., Zhao, S., Li, Z., Liang, H., Wang, X., Zhao, L., & Tan, H. (2025). pH and Glucose Dual-Responsive Hydrogels Promoted Diabetic Wound Healing by Remodeling the Wound Microenvironment. *Advanced healthcare materials*, *14*(15), e2500810. <https://doi.org/10.1002/adhm.202500810>
- [115] Lu, M., Zhang, X., Xu, D., Li, N., & Zhao, Y. (2023). Encoded Structural Color Microneedle Patches for Multiple Screening of Wound Small Molecules. *Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)*, *35*(19), e2211330. <https://doi.org/10.1002/adma.202211330>
- [116] Wang, B., Chou, K. H., Queenan, B. N., Pennathur, S., & Bazan, G. C. (2019). Molecular Design of a New Diboronic Acid for the Electrohydrodynamic Monitoring of Glucose. *Angewandte Chemie (International ed. in English)*, *58*(31), 10612–10615. <https://doi.org/10.1002/anie.201904595>
- [117] Valdes-García, J., Zamora-Moreno, J., Salomón-Flores, M. K., Martínez-Otero, D., Barroso-Flores, J., Yatsimirsky, A. K., Bazany-Rodríguez, I. J., & Dorazco-González, A. (2023). Fluorescence Sensing of Monosaccharides by Bis-boronic Acids Derived from Quinolinium Dicarboxamides: Structural and Spectroscopic Studies. *The Journal of organic chemistry*, *88*(4), 2174–2189. <https://doi.org/10.1021/acs.joc.2c02590>
- [118] Bressler, E. M., Adams, S., Liu, R., Colson, Y. L., Wong, W. W., & Grinstaff, M. W. (2023). Boolean logic in synthetic biology and biomaterials: Towards living materials in mammalian cell therapeutics. *Clinical and translational medicine*, *13*(7), e1244. <https://doi.org/10.1002/ctm2.1244>
- [119] Geng, J., Zhou, G., Guo, S., Wang, G., Ma, J., & Ma, C. (2025). Dextran based dual-dynamic-network hydrogel for chronic wound healing with mechanically adaptive, antibacterial, and pH-responsive drug delivery. *International journal of biological macromolecules*, *322*(Pt 2), 144865. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.144865>
- [120] Lan, J., Yang, Z., Gong, M., Wang, X., Zhu, H., Hu, B., Li, H., Song, Q., Zheng, J., & Yuan, Y. (2026). Dual dynamic covalent hydrogel enabling pH-responsive release of carboxymethyl chitosan and caffeic acid for synergistic antibacterial activity and wound healing. *International journal of biological macromolecules*, *338*(Pt 2), 149785. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.149785>
- [121] Su, H., Jing, X., Sun, H., Liu, Z., Wang, D., & Meng, L. (2025). Multifunctional Nanocomposite Hydrogel Dressings with Excellent Antibacterial and Angiogenesis Properties for Effective Treatment of Diabetic Wounds. *ACS applied materials & interfaces*, *17*(30), 43604–43619. <https://doi.org/10.1021/acsami.5c08356>
- [122] Qiu, Y., Yang, T., Zhang, H., Dai, H., Gao, H., Feng, W., Xu, D., & Duan, J. (2024). The application of pH-responsive hyaluronic acid-based essential oils hydrogels with enhanced anti-biofilm and wound healing. *International journal of biological macromolecules*, *275*(Pt 2), 133559. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.133559>
- [123] Du, M., Jin, J., Zhou, F., Chen, J., & Jiang, W. (2023). Dual drug-loaded hydrogels with pH-responsive and antibacterial activity for skin wound dressing. *Colloids and surfaces. B, Biointerfaces*, *222*, 113063. <https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2022.113063>
- [124] Kim, Y., Hu, Y., Jeong, J. P., & Jung, S. (2022). Injectable, self-healable and adhesive hydrogels using oxidized Succinoglycan/chitosan for pH-responsive drug delivery. *Carbohydrate polymers*, *284*, 119195. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2022.119195>
- [125] Luo, Z., Zheng, S., Hu, Z., Li, P., Zeng, J., Lu, Y., Ali, M., Chen, Z., Wang, Q., & Qi, F. (2025). Ultrasound-responsive taurine lipid nanoparticles attenuate oxidative stress and promote macrophage polarization for diabetic wound healing. *Free radical biology & medicine*, *233*, 302–316. <https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2025.04.007>
- [126] Wang, Y., Ni, T., Zhang, Q., Xu, Z., Zhu, Z., Xie, J., Yi, M., Tu, L., Cheng, Z., Gao, Y., Xu, H., Yan, W., & Shi, J. (2025). AhR deficiency exacerbates inflammation in diabetic wounds via impaired mitophagy and cGAS-STING-NLRP3 activation: Therapeutic potential of hydrogels loaded with FICZ. *Materials today. Bio*, *34*, 102119. <https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2025.102119>
- [127] Li, W., Liang, H., Ao, Y., Tang, B., Li, J., Li, N., Wang, J., & Du, Y. (2023). Biophysical cues of bone marrow-inspired scaffolds regulate hematopoiesis of hematopoietic stem and progenitor cells. *Biomaterials*, *298*, 122111. <https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2023.122111>
- [128] Testa, C., Oliveto, S., Jacchetti, E., Donnalaja, F., Martinelli, C., Pinoli, P., Osellame, R., Cerullo, G., Ceri, S., Biffo, S., & Raimondi, M. T. (2023). Whole transcriptomic analysis of mesenchymal stem cells cultured in Nichoid micro-scaffolds. *Frontiers in bioengineering and biotechnology*, *10*, 945474. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2022.945474>

- [129] Camarero-Espinosa, S., Carlos-Oliveira, M., Liu, H., Mano, J. F., Bouvy, N., & Moroni, L. (2022). 3D Printed Dual-Porosity Scaffolds: The Combined Effect of Stiffness and Porosity in the Modulation of Macrophage Polarization. *Advanced healthcare materials*, 11(1), e2101415. <https://doi.org/10.1002/adhm.202101415>
- [130] Farr, N. T. H., Gregory, D. A., Workman, V. L., Rauert, C., Roman, S., Knight, A. J., Bullock, A. J., Tartakovskii, A. I., Thomas, K. V., Chapple, C. R., Deprest, J., MacNeil, S., & Rodenburg, C. (2024). Evidence of time dependent degradation of polypropylene surgical mesh explanted from the abdomen and vagina of sheep. *Journal of the mechanical behavior of biomedical materials*, 160, 106722. <https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2024.106722>
- [131] Petrousek, S. R., Kronemberger, G. S., O'Brien, G., Hughes, C., O'Rourke, S. A., Lally, C., Dunne, A., Kelly, D. J., & Hoey, D. A. (2025). Mechano-immunomodulation of macrophages influences the regenerative environment of fracture healing through the regulation of angiogenesis and osteogenesis. *Acta biomaterialia*, 200, 187–201. <https://doi.org/10.1016/j.actbio.2025.05.045>
- [132] Escolano, J. C., Taubenberger, A. V., Abuhattum, S., Schweitzer, C., Farrukh, A., Del Campo, A., Bryant, C. E., & Guck, J. (2021). Compliant Substrates Enhance Macrophage Cytokine Release and NLR P3 Inflammasome Formation During Their Pro-Inflammatory Response. *Frontiers in cell and developmental biology*, 9, 639815. <https://doi.org/10.3389/fcell.2021.639815>
- [133] Zhang, Y., Luo, Y., Song, Y., Xing, H., Li, Y., Li, B., Lu, F., & Dong, Z. (2026). A scaffold-free, collagen-guided self-assembling adipose construct for functional soft tissue reconstruction. *Acta biomaterialia*, S1742-7061(26)00053-X. Advance online publication. <https://doi.org/10.1016/j.actbio.2026.01.037>
- [134] Xing, X., Wang, Y., Zhang, X., Gao, X., Li, M., Wu, S., Zhao, Y., Chen, J., Gao, D., Chen, R., Ren, Z., Zhang, K., & Cui, J. (2021). Matrix stiffness-mediated effects on macrophages polarization and their LOXL2 expression. *The FEBS journal*, 288(11), 3465–3477. <https://doi.org/10.1111/febs.15566>
- [135] Wu, H., Ni, R., Shi, Y., Hu, Y., Shen, Z., Pang, Q., & Zhu, Y. (2023). The Promising Hydrogel Candidates for Preclinically Treating Diabetic Foot Ulcer: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Advances in wound care*, 12(1), 28–37. <https://doi.org/10.1089/wound.2021.0162>
- [136] Li, N., Zhan, A., Jiang, Y., & Liu, H. (2022). A novel matrix metalloproteinases-cleavable hydrogel loading deferoxamine accelerates diabetic wound healing. *International journal of biological macromolecules*, 222(Pt A), 1551–1559. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.09.185>
- [137] Qiu, X., Zhao, Q., Yu, Y., Song, D., Song, Y., Wang, W., Weng, X., Liu, Z., & Yan, T. (2026). Dynamic Schiff-base cross-linked hydrogel deferoxamine-loaded microspheres for microenvironment-responsive drug release to promote chronic diabetic wound healing. *Biomaterials advances*, 180, 214555. <https://doi.org/10.1016/j.bioadv.2025.214555>
- [138] Zhang, Y., Yu, L., Qiu, R., Cao, L., Ye, G., Lin, R., Wang, Y., Wang, G., Hu, B., & Hou, H. (2023). 3D hypoxia-mimicking and anti-synechia hydrogel enabling promoted neovascularization for renal injury repair and regeneration. *Materials today. Bio*, 21, 100694. <https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2023.100694>
- [139] Shen, H., Zhang, C., Meng, Y., Qiao, Y., Ma, Y., Chen, J., Wang, X., & Pan, L. (2024). Biomimetic Hydrogel Containing Copper Sulfide Nanoparticles and Deferoxamine for Photothermal Therapy of Infected Diabetic Wounds. *Advanced healthcare materials*, 13(8), e2303000. <https://doi.org/10.1002/adhm.202303000>
- [140] Zhao, J., Zhang, H., Ling, Z., An, Z., Xiao, S., Wang, P., Fu, Z., Shao, J., Sun, Y., & Fu, W. (2024). A bilayer bioengineered patch with sequential dual-growth factor release to promote vascularization in bladder reconstruction. *Regenerative biomaterials*, 11, rbac083. <https://doi.org/10.1093/rb/rbac083>
- [141] Luo, P., Liu, W., Ye, Z., Zhang, Y., Zhang, Z., Yi, J., Zeng, R., Yang, S., & Tu, M. (2024). 26SC S-Loaded SilMA/Col Composite Sponge with Well-Arranged Layers Promotes Angiogenesis-Based Diabetic Wound Repair by Mediating Macrophage Inflammatory Response. *Molecules (Basel, Switzerland)*, 29(8), 1832. <https://doi.org/10.3390/molecules29081832>
- [142] Burian, E. A., Sabah, L., Karlsmark, T., Kirkerup-Møller, K., Moffatt, C. J., Thyssen, J. P., & Ågren, M. S. (2022). Cytokines and Venous Leg Ulcer Healing-A Systematic Review. *International journal of molecular sciences*, 23(12), 6526. <https://doi.org/10.3390/ijms23126526>
- [143] Ji, H., Wang, Y., Liu, H., Liu, Y., Zhang, X., Xu, J., Li, Z., & Luo, E. (2021). Programmed core-shell electrospun nanofibers to sequentially regulate osteogenesis-osteoclastogenesis balance for promoting immediate implant osseointegration. *Acta biomaterialia*, 135, 274–288. <https://doi.org/10.1016/j.actbio.2021.08.050>
- [144] Liu, Z., Xu, Z., Wang, X., Zhang, Y., Wu, Y., Jiang, D., & Jia, R. (2022). Preparation and Bioco

- mpatibility of Core-Shell Microspheres for Sequential, Sustained Release of BMP-2 and VEGF. *BioMed research international*, 2022, 4072975. <https://doi.org/10.1155/2022/4072975>
- [145] Wang, Y., Zhao, L., Zhou, L., Chen, C., & Chen, G. (2023). Sequential release of vascular endothelial growth factor-A and bone morphogenetic protein-2 from osteogenic scaffolds assembled by PLGA microcapsules: A preliminary study in vitro. *International journal of biological macromolecules*, 232, 123330. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.123330>
- [146] Wu, Y., Huo, S., Liu, S., Hong, Q., Wang, Y., & Lyu, Z. (2023). Cu-Sr Bilayer Bioactive Glass Nanoparticles/Polydopamine Functionalized Polyetheretherketone Enhances Osteogenic Activity and Prevents Implant-Associated Infections through Spatiotemporal Immunomodulation. *Advanced healthcare materials*, 12(32), e2301772. <https://doi.org/10.1002/adhm.202301772>
- [147] Yang, J., Wang, J., Zeng, Z., Chen, Z., Wang, D., & Wu, Y. (2025). Injectable sustained-release dextran sodium-loaded nanoparticle hydrogel targets macrophages to improve myocardial microenvironment for myocardial infarction treatment. *Bioactive materials*, 54, 159–178. <https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2025.08.014>
- [148] Ye, Y. T., Xiao, X., Xia, H. Y., Li, J., Gong, Z. Z., Chen, A. Z., Wang, S. B., & Kankala, R. K. (2026). Photo-controlled spatiotemporal sequential release of MXenes/NO gas from bilayer (clean-cure) hydrogel promotes healing of MRSA biofilm-infected diabetic ulcer wounds. *Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society*, 391, 114611. Advance online publication. <https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2026.114611>
- [149] Lee, J., Kim, J., Kim, J., & Song, S. C. (2025). Synergistic Effect of Prolonged Oxygenation and Reactive Oxygen Species Scavenging on Diabetic Wound Healing Using an Injectable Thermoresponsive Hydrogel. *Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)*, 21(39), e2502399. <https://doi.org/10.1002/sml.202502399>
- [150] Li, Y., He, R., Huang, Y., Zhang, T., Xiao, L., Xiao, Y., Liu, H., Bai, H., Wu, S., Xue, M., Qiang, H., Wu, Y., Li, M., Yin, C., & Gao, J. (2025). A 3R (remove-remodel-repair)-integrated self-assembled *Chlorella*-gelatin-PEG hydrogel for diabetic wound healing. *Materials today. Bio*, 33, 101935. <https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2025.101935>
- [151] Qiu, P., Ouyang, Y., Liu, S., Dai, J., Wang, R., Zhao, W., Xu, C., & Fan, Z. (2026). Environmental Response Temporal Release Injectable Hydrogel for Controlled Growth Factor Release to Enhance Inflammatory Periodontal Bone Defect Regeneration. *Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)*, 38(3), e12531. <https://doi.org/10.1002/adma.202512531>
- [152] Chen, Y., Li, Y., Song, H., Liu, X., Zhang, H., Jiang, J., Liu, H., Zhuo, R., Cheng, G., Fang, J., Xu, L., Qi, Y., & Sun, D. (2025). Injectable Nanocomposite Hydrogel for Accelerating Diabetic Wound Healing Through Inflammatory Microenvironment Regulation. *International journal of nanomedicine*, 20, 1679–1696. <https://doi.org/10.2147/IJN.S505918>
- [153] Shetty, P., Dsouza, R., & Kumar B, V. (2024). Matrix Metalloproteinase-9 as a Predictor of Healing in Diabetic Foot Ulcers. *Cureus*, 16(12), e75521. <https://doi.org/10.7759/cureus.75521>
- [154] Chang, M., & Nguyen, T. T. (2021). Strategy for Treatment of Infected Diabetic Foot Ulcers. *Accounts of chemical research*, 54(5), 1080–1093. <https://doi.org/10.1021/acs.accounts.0c00864>
- [155] Li, Z., Qian, C., Zheng, X., Qi, X., Bi, J., Wang, H., & Cao, J. (2024). Collagen/chitosan/genipin hydrogel loaded with phycocyanin nanoparticles and ND-336 for diabetic wound healing. *International journal of biological macromolecules*, 266(Pt 1), 131220. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.131220>
- [156] Luo, H. C., Mai, K. J., Liu, E., Chen, H., Xie, Y. J., Zheng, Y. X., Lin, R., Zhang, L. M., & Zhang, Y. (2022). Efficiency and Safety of Dextran-PAMAM/siMMP-9 Complexes for Decreasing Matrix Metalloproteinase-9 Expression and Promoting Wound Healing in Diabetic Rats. *Bioconjugate chemistry*, 33(12), 2398–2410. <https://doi.org/10.1021/acs.bioconjchem.2c00487>
- [157] Li, Z., Sun, L. P., Tan, Y., Wang, Z., Yang, X., Huang, T., Li, J., Zhang, Y., & Guan, B. O. (2025). Flexible Optoelectronic Hybrid Microfiber Long-period Grating Multimodal Sensor. *Advanced science (Weinheim, Baden-Wuerttemberg, Germany)*, 12(17), e2501352. <https://doi.org/10.1002/advs.202501352>
- [158] Mostafalu, P., Tamayol, A., Rahimi, R., Ochoa, M., Khalilpour, A., Kiaee, G., Yazdi, I. K., Bagherifard, S., Dokmeci, M. R., Ziaie, B., Sonkusale, S. R., & Khademhosseini, A. (2018). Smart Bandage for Monitoring and Treatment of Chronic Wounds. *Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)*, e1703509. Advance online publication. <https://doi.org/10.1002/sml.201703509>
- [159] Alsaafeen, N., Ziogas, I., Alsaedi, S., Alshehhi, M., Almheiri, S., Rehman, A., Al Shehhi, K., Saleh, H., Khandoker, A., Pitsalidis, C., Khawaja, A., & Pappas, A. M. (2025). Systematic Benchmarking of a Noise-Tolerant Conductive Hydrogel Electrode for Ep

- idermal Bioelectronics. *Advanced science (Weinheim, Baden-Württemberg, Germany)*, e15131. Advance online publication. <https://doi.org/10.1002/adv.202515131>
- [160] Meng, K., Xiao, X., Liu, Z., Shen, S., Tat, T., Wang, Z., Lu, C., Ding, W., He, X., Yang, J., & Chen, J. (2022). Kirigami-Inspired Pressure Sensors for Wearable Dynamic Cardiovascular Monitoring. *Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)*, 34(36), e2202478. <https://doi.org/10.1002/adma.202202478>
- [161] Wan, R., Liu, S., Li, Z., Li, G., Li, H., Li, J., Xu, J., & Liu, X. (2025). 3D printing of highly conductive and strongly adhesive PEDOT:PSS hydrogel-based bioelectronic interface for accurate electromyography monitoring. *Journal of colloid and interface science*, 677(Pt A), 198–207. <https://doi.org/10.1016/j.jcis.2024.05.171>
- [162] Lu, Q., Wang, Y., Lu, Y., Ren, Y., Fu, R., Chen, W., & Jiang, G. (2024). Strain-insensitive and multiplexed potentiometric ion sensors via printed PMMA molecular layer. *Analytica chimica acta*, 1287, 342083. <https://doi.org/10.1016/j.aca.2023.342083>
- [163] Mirani, B., Hadisi, Z., Pagan, E., Dabiri, S. M. H., van Rijt, A., Almutairi, L., Noshadi, I., Armstrong, D. G., & Akbari, M. (2023). Smart Dual-Sensor Wound Dressing for Monitoring Cutaneous Wounds. *Advanced healthcare materials*, 12(18), e2203233. <https://doi.org/10.1002/adhm.202203233>
- [164] Akhavan-Kharazian, N., Izadi-Vasafi, H., Tabashiri-Isfahani, M., & Hatami-Boldaji, H. (2025). A review on smart dressings with advanced features. *Wound repair and regeneration : official publication of the Wound Healing Society [and] the European Tissue Repair Society*, 33(3), e70014. <https://doi.org/10.1111/wrr.70014>
- [165] Han, M., Silva, S. M., Russo, M. J., Desroches, P. E., Lei, W., Quigley, A. F., Kapsa, R. M. I., Moulton, S. E., Stoddart, P. R., & Greene, G. W. (2023). Lubricin (PRG-4) anti-fouling coating for surface-enhanced Raman spectroscopy biosensing: towards a hierarchical separation system for analysis of biofluids. *The Analyst*, 149(1), 63–75. <https://doi.org/10.1039/d3an00910f>
- [166] Valdivia-Garcia, M. A., Chappell, K. E., Camuziaux, S., Olmo-García, L., van der Sluis, V. H., Radhakrishnan, S. T., Stephens, H., Bouri, S., de Campos Braz, L. M., Williams, H. T., Lewis, M. R., Frost, G., & Li, J. V. (2022). Improved quantitation of short-chain carboxylic acids in human biofluids using 3-nitrophenylhydrazine derivatization and liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). *Journal of pharmaceutical and biomedical analysis*, 221, 115060. <https://doi.org/10.1016/j.jpba.2022.115060>
- [167] Hua, J., Su, M., Sun, X., Li, J., Sun, Y., Qiu, H., Shi, Y., & Pan, L. (2023). Hydrogel-Based Bioelectronics and Their Applications in Health Monitoring. *Biosensors*, 13(7), 696. <https://doi.org/10.3390/bios13070696>
- [168] Wang, C., He, A., Han, G., Veronica, A., Wang, X., & Nyein, H. Y. Y. (2025). An Ultrastable Wearable Electrochemical Sensor for Prolonged Monitoring of Electrolyte Loss and Hydration. *ACS sensors*, 10(7), 4954–4962. <https://doi.org/10.1021/acssensors.5c00691>
- [169] Wang, W., Zhou, H., Xu, Z., Li, Z., Zhang, L., & Wan, P. (2024). Flexible Conformally Bioadhesive MXene Hydrogel Electronics for Machine Learning-Facilitated Human-Interactive Sensing. *Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)*, 36(31), e2401035. <https://doi.org/10.1002/adma.202401035>
- [170] Li, G., Yuan, B., Zhao, L., Gao, W., Xu, C., & Liu, G. (2024). Fouling-resistant electrode for electrochemical sensing based on covalent-organic frameworks TpPA-1 dispersed carbon nanotubes. *Talanta*, 267, 125162. <https://doi.org/10.1016/j.talanta.2023.125162>
- [171] Wei, Z., Li, Y., Guo, S., Han, R., & Luo, X. (2025). A wearable electrochemical sensor utilizing multifunctional hydrogel for antifouling ascorbic acid quantification in sweat. *Analytica chimica acta*, 1337, 343548. <https://doi.org/10.1016/j.aca.2024.343548>
- [172] Wu, Q., Niu, M., Ren, D., Yi, L., Ge, K., & Gu, Y. (2024). An antifouling electrochemical aptasensor based on a polydopamine-polyzwitterion copolymer for tetracycline analysis. *Talanta*, 271, 125623. <https://doi.org/10.1016/j.talanta.2024.125623>
- [173] He, K., Liu, Z., Wan, C., Jiang, Y., Wang, T., Wang, M., Zhang, F., Liu, Y., Pan, L., Xiao, M., Yang, H., & Chen, X. (2020). An On-Skin Electrode with Anti-Epidermal-Surface-Lipid Function Based on a Zwitterionic Polymer Brush. *Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)*, 32(24), e2001130. <https://doi.org/10.1002/adma.202001130>
- [174] Yin, Y., Zeng, H., Zhang, S., Gao, N., Liu, R., Cheng, S., & Zhang, M. (2023). Hydrogel-Coated Microelectrode Resists Protein Passivation of In Vivo Amperometric Sensors. *Analytical chemistry*, 95(6), 3390–3397. <https://doi.org/10.1021/acs.analchem.2c04806>
- [175] Li, H., Zhang, H., Peng, Y., Liu, X., Du, J., & Liao, J. (2024). Rapid Synthesis of Functions-Integrated Hydrogel as a Self-Powered Wound Dressing for Real-Time Drug Release and Health Monitoring. *Advanced healthcare materials*, 13(28), e2401704. <https://doi.org/10.1002/adhm.202401704>

- [/doi.org/10.1002/adhm.202401704](https://doi.org/10.1002/adhm.202401704)
- [176] Chang, Z., Wang, B., Ren, Q., Nie, J., Guo, B., Lu, Y., Lu, X., Zhang, Y., Ji, D., Lv, Y., Rotenberg, M. Y., & Fang, Y. (2024). Fully Implantable Wireless Cardiac Pacing and Sensing System Integrated with Hydrogel Electrodes. *Advanced science (Weinheim, Baden-Wurtemberg, Germany)*, *11*(44), e2401982. <https://doi.org/10.1002/advs.202401982>
- [177] Bai, L., Wang, D., Wang, W., & Yan, W. (2024). An Overview and Future Perspectives of Rechargeable Flexible Zn-Air Batteries. *ChemSusChem*, *17*(17), e202400080. <https://doi.org/10.1002/cssc.202400080>
- [178] Rafiee E. (2025). Powering the future: emerging role and mechanistic insights of polyoxometalates in piezo- and triboelectric energy materials. *RSC advances*, *15*(49), 42192–42209. <https://doi.org/10.1039/d5ra06465a>
- [179] Song, Y., Sun, W., Shi, X., Qin, Z., Wu, Q., Yin, S., Liang, S., Liu, Z., & Sun, H. (2025). Bio-inspired e-skin with integrated antifouling and comfortable wearing for self-powered motion monitoring and ultra-long-range human-machine interaction. *Journal of colloid and interface science*, *679*(Pt A), 1299–1310. <https://doi.org/10.1016/j.jcis.2024.10.056>
- [180] Jin, Q., Lin, S. Q., Xue, X. J., Wang, L. L., Jiang, M. Y., Wang, J., Wu, S. F., & Hu, Y. Y. (2025). New Strategies in Comprehensive Melanoma Treatment: Applications, Potential, and Challenges of Hydrogels. *International journal of nanomedicine*, *20*, 15313–15342. <https://doi.org/10.2147/IJN.S535220>
- [181] Zhang, C., Meng, L., Sethi, G., Wang, J., & Li, B. (2025). Peptide-driven approaches in advanced wound healing materials. *Drug discovery today*, *30*(9), 104440. <https://doi.org/10.1016/j.drudis.2025.104440>
- [182] Halachmi, S., & Marquart, L. (2022). Regulation of Medical Devices for Dermatology. *Dermatologic clinics*, *40*(3), 297–305. <https://doi.org/10.1016/j.det.2022.02.005>
- [183] Korzendorfer, H., Dotson, P., James, F., Cole, W., & Oropallo, A. (2025). An overview and survey of US Food and Drug Administration-registered wound imaging devices capable of determining percentage area reduction and/or percentage volume reduction. *Wounds : a compendium of clinical research and practice*, *37*(5), 210–219. <https://doi.org/10.25270/wnds/24201>
- [184] Yin, Y., Wei, Z., Lu, B., Linghu, J., Wang, Y., Zhang, G., Xie, B., Dong, Q., & Zhang, Z. (2026). 4D-printed smart hydrogels in oral medicine: Current applications and future perspectives. *Journal of the mechanical behavior of biomedical materials*, *173*, 107233. <https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2025.107233>
- [185] Kumar, J., M, T., Musayev, A., Danyshbayeva, A., Begimbekova, L., Kumar, H., Gulnar, T., Kumar, P., & Shamim, S. (2025). Stimuli-responsive Hydrogels for Targeted Antibiotic Delivery in Bone Tissue Engineering. *AAPS PharmSciTech*, *26*(7), 217. <https://doi.org/10.1208/s12249-025-03218-0>
- [186] Tabrizi, E., & Li, B. (2025). Silver integrated hybrids and nanocomposites for next-generation biomedicine: Beyond antimicrobial coatings toward sense-response-heal platforms. *Materials today. Bio*, *35*, 102609. <https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2025.102609>
- [187] Shrestha, S., Wang, B., & Dutta, P. K. (2024). Commercial Silver-Based Dressings: In Vitro and Clinical Studies in Treatment of Chronic and Burn Wounds. *Antibiotics (Basel, Switzerland)*, *13*(9), 910. <https://doi.org/10.3390/antibiotics13090910>
- [188] Das, R., Suryawanshi, N., Burnase, N., Barapatre, A., Dharshini, R. S., Kumar, B., & Saravanan, P. (2025). Classification and bibliometric analysis of hydrogels in periodontitis treatment: Trends, mechanisms, advantages, and future research directions. *Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials*, *41*(1), 81–99. <https://doi.org/10.1016/j.dental.2024.10.017>
- [189] Alobaid, S. A., Shrestha, S., Tasseff, M., Wang, B., van Hoek, M. L., & Dutta, P. K. (2025). Activity of silver-zinc nanozeolite-based antibiofilm wound dressings in an in vitro biofilm model and comparison with commercial dressings. *Discover nano*, *20*(1), 26. <https://doi.org/10.1186/s11671-025-04208-8>
- [190] Lee, S. H., Glover, T., Lavey, N., Fu, X., Donohue, M., & Karunasena, E. (2024). Modified in-vitro AATCC-100 procedure to measure viable bacteria from wound dressings. *PloS one*, *19*(3), e0298829. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0298829>
- [191] Kang, S. Y., Kimura, M., Shrestha, S., Lewis, P., Lee, S., Cai, Y., Joshi, P., Acharya, P., Liu, J., Yang, Y., Sanchez, J. G., Ayyagari, S., Alsberg, E., Wells, J. M., Takebe, T., & Lee, M. Y. (2023). A Pillar and Perfusion Plate Platform for Robust Human Organoid Culture and Analysis. *bioRxiv : the preprint server for biology*, 2023.03.11.532210. <https://doi.org/10.1101/2023.03.11.532210>
- [192] Ma, C. Y., Zhai, Y., Li, C. T., Liu, J., Xu, X., Chen, H., Tse, H. F., & Lian, Q. (2024). Translating mesenchymal stem cell and their exosome research into GMP compliant advanced therapy products: Promises, problems and prospects. *Medicinal research reviews*, *44*(3), 919–938. <https://doi.org/10.1002/med.22002>

- [193] Bento, C. S. A., Carrelo, H., Alarico, S., Empadinhas, N., de Sousa, H. C., Teresa Cidade, M., & Braga, M. E. M. (2023). Effect of ScCO₂ on the decontamination of PECs-based cryogels: A comparison with H₂O steam and H₂O₂ nebulization methods. *International journal of pharmaceutics*, 646, 123451. <https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2023.123451>
- [194] Zhang, F., Scull, G., Gluck, J. M., Brown, A. C., & King, M. W. (2022). Effects of sterilization methods on gelatin methacryloyl hydrogel properties and macrophage gene expression *in vitro*. *Biomedical materials (Bristol, England)*, 18(1), 10.1088/1748-605X/aca4b2. <https://doi.org/10.1088/1748-605X/aca4b2>
- [195] Vasile, C., Pamfil, D., Zaharescu, T., Dumitriu, R. P., Pricope, G. M., Răpă, M., & Vasilievici, G. (2022). Effect of Gamma Irradiation on the PLA-B based Blends and Biocomposites Containing Rosemary Ethanolic Extract and Chitosan. *Polymers*, 14(7), 1398. <https://doi.org/10.3390/polym14071398>
- [196] Railean, V., Buszewska-Forajta, M., Rodzik, A., Gołębiowski, A., Pomastowski, P., & Buszewski, B. (2022). In Vivo Efficacy of Wound Healing under External (Bio)AgNCs Treatment: Localization Case Study in Liver and Blood Tissue. *International journal of molecular sciences*, 24(1), 434. <https://doi.org/10.3390/ijms24010434>
- [197] Mitra, R., Sharma, D. K., Ghosh, A., & Senapati, S. (2026). Recent advancements in nanoparticle-based topical drug delivery systems for psoriasis treatment. *Journal of drug targeting*, 34(2), 151–168. <https://doi.org/10.1080/1061186X.2025.2544783>
- [198] Ahmed, E., Mulay, P., Ramirez, C., Tirado-Mansilla, G., Cheong, E., & Gormley, A. J. (2024). Mapping Biomaterial Complexity by Machine Learning. *Tissue engineering. Part A*, 30(19-20), 662–680. <https://doi.org/10.1089/ten.TEA.2024.0067>
- [199] Zheng, X., Watanabe, I., Paik, J., Li, J., Guo, X., & Naito, M. (2024). Text-to-Microstructure Generation Using Generative Deep Learning. *Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)*, 20(37), e2402685. <https://doi.org/10.1002/sml.202402685>
- [200] Yi, Y., An, H. W., & Wang, H. (2024). Intelligent Biomaterialomics: Molecular Design, Manufacturing, and Biomedical Applications. *Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)*, 36(22), e2305099. <https://doi.org/10.1002/adma.202305099>
- [201] Zhang, S., Wang, H., Liu, F., Su, Y., Han, K., Liu, Y., Guan, F., Liu, H., & Ma, S. (2025). Artificial intelligence-enabled hydrogels: innovations and applications. *Journal of materials chemistry. B*, 13(46), 14967–14981. <https://doi.org/10.1039/d5tb01944c>
- [202] Yarali, E., Mirzaali, M. J., Ghalayaniesfahani, A., Accardo, A., Diaz-Payno, P. J., & Zadpoor, A. A. (2024). 4D Printing for Biomedical Application s. *Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)*, 36(31), e2402301. <https://doi.org/10.1002/adma.202402301>
- [203] Andriolo, G., Provasi, E., Brambilla, A., Panella, S., Soncin, S., Cicero, V. L., Radrizzani, M., Turchetto, L., & Barile, L. (2023). Methodologies for Scalable Production of High-Quality Purified Small Extracellular Vesicles from Conditioned Medium. *Methods in molecular biology (Clifton, N.J.)*, 2668, 69–98. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-3203-1_7
- [204] Li, M., Soder, R., Abhyankar, S., Home, T., Pathak, H., Shen, X., Godwin, A. K., & Abdelhakim, H. (2025). Large-scale manufacturing of immunosuppressive extracellular vesicles for human clinical trials. *Cytotherapy*, 27(10), 1219–1228. <https://doi.org/10.1016/j.jcyt.2025.06.003>
- [205] Ulpiano, C., Salvador, W., Franchi-Mendes, T., Huang, M. C., Lin, Y. H., Lin, H. T., Rodrigues, C. A. V., Fernandes-Platzgummer, A., Cabral, J. M. S., Monteiro, G. A., & da Silva, C. L. (2025). Continuous collection of human mesenchymal-stromal-cell-derived extracellular vesicles from a stirred tank reactor operated under xenogeneic-free conditions for therapeutic applications. *Stem cell research & therapy*, 16(1), 210. <https://doi.org/10.1186/s13287-025-04341-2>
- [206] Fang, W. H., & Vangsnest, C. T., Jr (2024). Orthobiologic Products: Preservation Options for Orthopedic Research and Clinical Applications. *Journal of clinical medicine*, 13(21), 6577. <https://doi.org/10.3390/jcm13216577>
- [207] Levy, D., Jeyaram, A., Born, L. J., Chang, K. H., Abadchi, S. N., Hsu, A. T. W., Solomon, T., Aranda, A., Stewart, S., He, X., Harmon, J. W., & Jay, S. M. (2023). Impact of storage conditions and duration on function of native and cargo-loaded mesenchymal stromal cell extracellular vesicles. *Cytotherapy*, 25(5), 502–509. <https://doi.org/10.1016/j.jcyt.2022.11.006>
- [208] Lo, H. L., Lin, S. Y., Ho, C. J., Ming-Kung, Y., & Lu, C. C. (2024). Effect of lyophilized exosomes derived from umbilical cord stem cells on chronic anterior cruciate ligament cell injury. *Journal of orthopaedic surgery and research*, 19(1), 554. <https://doi.org/10.1186/s13018-024-05029-8>
- [209] Deng, T., Zhang, Y., Yao, Y., Ye, P., Zhang, D., Cheng, F., Wu, J., Cheng, H., & Lu, J. (2025). Exosome therapeutics: A paradigm shift in skin repair through multidimensional immunomodulation and biomaterial-driven delivery. *Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie*, 193, 118830. <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2025.118830>

- [210] Hashemi, A., Ezati, M., Nasr, M. P., Zumberg, I., & Provaznik, V. (2024). Extracellular Vesicles and Hydrogels: An Innovative Approach to Tissue Regeneration. *ACS omega*, 9(6), 6184–6218. <https://doi.org/10.1021/acsomega.3c08280>
- [211] Liang, Y., Shuai, Q., Zhang, X., Jin, S., Guo, Y., Yu, Z., Xu, X., Ao, R., Peng, Z., Lv, H., He, S., Wang, C., Song, G., Liu, Z., Zhao, H., Feng, Q., Du, R., Zheng, B., Chen, Z., & Xie, J. (2024). Incorporation of Decidual Stromal Cells Derived Exosomes in Sodium Alginate Hydrogel as an Innovative Therapeutic Strategy for Advancing Endometrial Regeneration and Reinstating Fertility. *Advanced healthcare materials*, 13(13), e2303674. <https://doi.org/10.1002/adhm.202303674>
- [212] Liu, L., Liu, W., Han, Z., Shan, Y., Xie, Y., Wang, J., Qi, H., & Xu, Q. (2024). Extracellular Vesicles-in-Hydrogel (EViH) targeting pathophysiology for tissue repair. *Bioactive materials*, 44, 283–318. <https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2024.10.017>
- [213] Meng, H., Su, J., Shen, Q., Hu, W., Li, P., Guo, K., Liu, X., Ma, K., Zhong, W., Chen, S., Ma, L., Hao, Y., Chen, J., Jiang, Y., Li, L., Fu, X., & Zhang, C. (2025). A Smart MMP-9-responsive Hydrogel Releasing M2 Macrophage-derived Exosomes for Diabetic Wound Healing. *Advanced healthcare materials*, 14(10), e2404966. <https://doi.org/10.1002/adhm.202404966>
- [214] Rodríguez-Eguren, A., Bueno-Fernandez, C., Gómez-Álvarez, M., Francés-Herrero, E., Pellicer, A., Bellver, J., Seli, E., & Cervelló, I. (2024). Evolution of biotechnological advances and regenerative therapies for endometrial disorders: a systematic review. *Human reproduction update*, 30(5), 584–613. <https://doi.org/10.1093/humupd/dmae013>
- [215] Wan, R., Lin, Z., Xu, M., Luo, W., Jia, H., Hu, Z., Fang, Z., Sun, J., Chen, Y., Chen, S., Luo, Z., Yi, L., & Zhao, Z. (2025). An injectable hyaluronic acid-silanol hydrogel containing arginine and puerarin for immune modulation and enhanced diabetic wound healing. *Bioactive materials*, 54, 850–870. <https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2025.08.040>
- [216] Liu, Z., Bian, X., Luo, L., Björklund, Å. K., Li, L., Zhang, L., Chen, Y., Guo, L., Gao, J., Cao, C., Wang, J., He, W., Xiao, Y., Zhu, L., Annusver, K., Gopee, N. H., Basurto-Lozada, D., Horsfall, D., Bennett, C. L., Kasper, M., ... Landén, N. X. (2025). Spatiotemporal single-cell roadmap of human skin wound healing. *Cell stem cell*, 32(3), 479–498.e8. <https://doi.org/10.1016/j.stem.2024.11.013>